

Organisationale Sozialisation aus Sicht der Lernenden

Eine qualitative Forschungsstudie

Studiengang Bachelor of Science in Berufsbildung

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Autorin

Ladina Wechsler

ladina.wechsler@studierende.ehb.swiss

Immatrikulationsnummer: 19-966-217

Betreuerin

Dr. Fabienne Lüthi

Datum Einreichung 30. Juni 2023

Abstract

Der Übergang von der Schule in eine betriebliche Grundbildung stellt eine normative Entwicklungsaufgabe für Jugendliche dar und führt zur organisationalen Sozialisation von angehenden Berufspersonen. Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es gerade im beruflichen Umfeld an Verständnis für Jugendliche in diesem Prozess fehlt, was zu beeinträchtigten Entwicklungschancen in der betrieblichen Integration führen kann. Aktuelle Forschungsergebnisse decken die entwicklungspsychologische Sichtweise von den Jugendlichen kaum ab. Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht somit mittels qualitativem Forschungsansatz explorativer Tendenz und problemzentrierten leitfadengestützten Interviews, wie Jugendliche Fachfrauen/-männer Gesundheit EFZ die organisationale Sozialisation ab Eintritt in den Betrieb erleben und welche Bewältigungsstrategien angewendet werden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die betriebliche Sozialisation aufgrund der Entwicklungsphase im Jugendalter ein höchstkomplexer Prozess darstellt. Die Studie zeigt, dass aus der Perspektive der Jugendlichen soziale Integrationsprozesse wie Erlangung von Teamzugehörigkeit und das Fühlen von Akzeptanz in sämtlichen Phasen des Sozialisationsprozesses als das bedeutendste und zugleich herausforderndste Element hervorgehen. Ebenso deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der erzielte Grad an Teamintegration, das Ausmass an Zugehörigkeit sowie Akzeptanz für die Jugendlichen Indikatoren für das subjektive Erfolgserlebnis von organisationaler Sozialisation darstellen. Jugendliche setzten eine Kombination aus problem- und emotionsorientierten Strategien ein, um den Prozess zu bewältigen. Als besonders relevant zeigen sich dabei Peers, die Beziehung zu ausbildungsverantwortlichen Personen sowie die Teamdynamik. Um als Ausbildungsbetrieb Jugendliche in dieser fragilen Phase erfolgreich in den Betrieb zu integrieren, sind Massnahmen wie beispielsweise ein gezielter Beziehungsaufbau zu ausbildungsverantwortlichen Personen, die Sensibilisierung des beruflichen Umfeldes auf die Adoleszenz und deren Bedeutung, sowie die Förderung von Peerinteraktionen praktische Implikationen. Dies, damit individuelle Herausforderungen eruiert und begleitet werden können. Die entwicklungspsychologische Darlegung zeigt einen hohen Stellenwert betrieblicher Massnahmen auf, damit junge Berufspersonen sich erfolgreich im Betrieb etablieren können.

Schlüsselbegriffe

Organisationale Sozialisation bei Jugendlichen, betriebliche Grundbildung, Übertritt Schule – Arbeitswelt, Nahtstelle I, Sozialisationsphasen, Sozialisationsinhalte, Sozialisationsresultate, Coping, Adoleszenz

Inhaltsverzeichnis

Abstract	i
Abbildungsverzeichnis	iii
Abkürzungsverzeichnis	iii
Einleitung	1
Zielsetzung und Relevanz	2
Aufbau und methodisches Vorgehen	3
Teil I: Theoretischer Rahmen	4
1 Organisationale Sozialisation	4
1.1 Hintergrund und Bedeutung	4
1.2 Übergang von der Schule in die Arbeitswelt als Startpunkt	6
1.3 Phasen organisationaler Sozialisation	9
1.4 Sozialisationsinhalte und -dimensionen	11
1.5 Passungswahrnehmung als Sozialisationsergebnis	12
2 Coping als Umgang mit Herausforderungen	15
2.1 Hintergrund und Bedeutung	15
2.2 Schlüsselpersonen als Orientierungspunkte	19
3 Forschungsmodell	20
Teil II: Methodische Vorgehensweise	22
4 Forschungsdesign - Daten und methodisches Vorgehen	22
4.1 Stichprobe	22
4.2 Datenerhebung	23
4.3 Auswertungsinstrument	25
Teil III: Auswertung und Diskussion	26
5 Ergebnisse	26
5.1 Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt	26
5.2 Konfrontation mit der Realität und Bewältigungsstrategien	29
5.3 Metamorphose und Bewältigungsstrategien	34
5.4 Stabilisierung mit proximalen Sozialisationsergebnissen	40

6	Diskussion	46
6.1	Limitation der Arbeit und Forschungsdesiderata	53
6.2	Praktische Implikationen / Pädagogische Konsequenzen	53
7	Conclusio	56
7.1	Fazit	58
8	Literaturverzeichnis	59
9	Selbstständigkeitserklärung	64
10	Anhang	65

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Diachrone und synchrone Übergänge an der Nahtstelle I	8
Abbildung 2: Forschungsmodell	21

Abkürzungsverzeichnis

EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EHB	Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung
EMP2	«Die kleine Qualitative»: Durchführung einer kleinen qualitativen Untersuchung
FaGe EFZ	Fachfrau/-mann Gesundheit Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Einleitung

Jährlich beginnen rund 65'000 Lernende eine betrieblich organisierte Grundausbildung (SBFI, 2020). Durch den Berufsstart münden somit eine Vielzahl von Jugendlichen in die organisationale Sozialisation ein. Jedes Jahr stehen hunderte Ausbildungsbetriebe der Herausforderung gegenüber, junge Berufsanfänger:innen während der Phase der Adoleszenz in den Betrieb zu integrieren. Dabei ist die Adoleszenz durch eine Vielzahl von psychologischen und sozialen Entwicklungen geprägt.

Beim Übergang in die Arbeitswelt durchlaufen die Jugendlichen typischerweise eine Phase intensiver Hirnentwicklung, welche vor allem die Fähigkeiten zur Emotionsregulation, Entscheidungsfindung und der Impulskontrolle betrifft (Lauper & de Boni, 2013). Dieser Zeitraum ist geprägt durch emotional instabile Zustände der Jugendlichen. Die Berufsanfänger:innen befinden sich mitten in der Ablösung vom Elternhaus, dem Drang zur Selbstentfaltung und der fragilen Identitätsbildung. Die Jugendlichen entwickeln ihr eigenes Wertesystem und müssen sich gleichzeitig an geforderte Werte der Erwachsenenwelt anpassen. Die Ausgangslage der Adoleszenz und die damit verbundenen vielfältigen Entwicklungen, führen zu einem hochkomplexen Prozess der organisationalen Sozialisation - für Jugendliche und auch deren Ausbildungsbetriebe. Es besteht ein Spannungsfeld zwischen dem Drang nach Freiheit und Selbstentfaltung, dem Loslassen kindlicher Muster und der erfolgreichen Etablierung als Berufsperson. Besonders im Gesundheitswesen stehen junge Berufspersonen bereits zu Beginn ihrer Ausbildung vor der Herausforderung, sich in anspruchsvollen Interaktionen mit Patient:innen und in enger Zusammenarbeit mit dem Behandlungsteam schnell an die Verhaltensweisen der Erwachsenenwelt anzupassen. Dabei ist es entscheidend, schnell ausgeprägte kommunikative und kollaborative Fähigkeiten zu entwickeln. Zudem erfordert die Branche im Gesundheitswesen eine gezielte sprachliche Entwicklung, weg von der Jugendsprache hin zur Anwendung der professionellen medizinischen Fachsprache. Dies ist wichtig, um sich in die Branche zu integrieren und im Behandlungsteam mitarbeiten zu können. Nebstdem werden angehende Berufspersonen mit neuen Werten der Arbeitswelt konfrontiert, welche eng mit dem Übergang ins Erwachsenenalter verbunden sind. Die genannten Elemente sind allesamt Bestandteile der organisationalen Sozialisation und daher Kernelemente der vorliegenden Forschung.

Obwohl jedes Jahr tausende von Jugendlichen von diesem Prozess betroffen sind und viele Ausbildungsprogramme mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert werden, fehlen derzeit Forschungsergebnisse, die das Erleben von Adoleszenten in der Phase der organisationalen Sozialisation beim Übergang in eine betrieblich organisierte Grundbildung untersuchen. Die Forschungsrecherche zeigt, dass sich Forschungen primär aus arbeitspsychologi-

scher Sichtweise auf die Integration von erwachsenen Personen in einen Betrieb konzentrieren oder entwicklungspsychologische Berichte im Bereich Adoleszenz vorhanden sind. Die Problematik wird zusätzlich durch den hochkomplexen Prozess der organisationalen Sozialisation verschärft, bei dem Jugendliche in der Praxis auf mangelnde Empathie und Vorstellungskraft seitens ihres beruflichen Umfelds stossen. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, wenn adolozente Berufseinsteigende in die Arbeitswelt eintreten, während sich ihr Gehirn in einer äusserst intensiven Entwicklungsphase befindet. Dadurch kommt es häufig zu Unter- oder Überforderung von Lernenden am Arbeitsplatz (Nerdinger, 2014). Dies kann zu einer erschwerten Integration in den Ausbildungsbetrieb und verminderten Entwicklungschancen führen, da die spezifischen Bedürfnisse der Berufsanfänger:innen zu wenig berücksichtigt werden.

Aufgrund der oben aufgeführten Punkte besteht erhebliches Potenzial darin, das Erleben der organisationalen Sozialisation von jungen Berufspersonen zu erforschen, um das Bewusstsein der beruflichen Umgebung zu stärken und so den Lernenden noch gezieltere Unterstützung entlang ihres Weges der organisationalen Sozialisation als Ausbildungsbetrieb bieten zu können. Somit leistet die vorliegende Forschungsarbeit einen Beitrag für die Berufsbildungsforschung zur organisationalen Sozialisation mit folgender Haupt- und Subforschungsfragen:

Wie erleben Lernende FaGe EFZ im ersten Lehrjahr einer betrieblich organisierten Grundausbildung die organisationale Sozialisation ab Eintritt in den Ausbildungsbetrieb?

- Forschungsfrage 1.1: Wie beschreiben Lernende FaGe EFZ im ersten Lehrjahr der betrieblich organisierten Grundbildung die Phasen der organisationalen Sozialisation ab Eintritt in den Betrieb?
- Forschungsfrage 1.2: Welche Strategien beschreiben Lernende FaGe EFZ im ersten Lehrjahr einer betrieblich organisierten Grundbildung, die zur Bewältigung der organisationalen Sozialisation ab Eintritt in den Betrieb eingesetzt werden?

Zielsetzung und Relevanz

Die qualitative Untersuchung beabsichtigt zu erfahren, wie die Lernenden im Bereich Fachfrau/-mann Gesundheit Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (FaGe EFZ) im ersten Lehrjahr die Phasen der organisationalen Sozialisation und die damit verbundenen Bewältigungsstrategien beschreiben. Die Relevanz der Studie liegt darin, dass Bezugspersonen wie Berufsbildende und Bildungsverantwortliche an den Schnittstellen der Berufsbildung auf die Erlebnisse aus Sicht der Lernenden sensibilisiert sind, um diese zielführender in ihrem Prozess

der organisationalen Sozialisation begleiten zu können. Ebenso soll das innerbetriebliche Verständnis für den Menschen in der biographisch sehr relevanten Phase im Sinne eines Perspektivenwechsels gestärkt werden. Basierend auf dieser Studie lassen sich Handlungsempfehlungen ableiten, wie Führungspersonen / Mitarbeitende und vor allem auch Bezugspersonen die Lernenden bei der Integration in den Betrieb zielführender unterstützen können. Durch den Perspektivenwechsel soll ein umfassenderes Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen der Lernenden geschaffen werden. Zu erwarten ist, dass Jugendliche den Übergang in die Arbeitswelt im Rahmen der organisationalen Sozialisation als eine bedeutende Veränderung erleben. Durch die fragile Phase der Adoleszenz ist erdenkbar, dass Anerkennung und Zugehörigkeit für das Integrationsgefühl in einer neuen sozialen Gruppe – Arbeitswelt mit Erwachsenen – einen wichtigen Stellenwert einnehmen kann. Die noch nicht vollumfänglich entwickelten kognitiven Fähigkeiten von Jugendlichen beim Lehrstart legen nahe, dass die Bewältigung der Anforderungen erschwert sein könnten. Durch die Untersuchung der vorliegenden Fragestellung wird zudem erwartet, dass ein vertieftes Verständnis für Adoleszente in der organisationalen Sozialisation entsteht und somit gezieltere Unterstützung durch Ausbildungsbetriebe in der erfolgreichen Integration möglich wird. Diese Forschungsarbeit trägt dazu bei, eine bislang wenig bis gar nicht differenzierte Perspektive auf die organisationale Sozialisation von Jugendlichen in der Berufsbildung einzunehmen. Dabei wird eine entwicklungspsychologische Betrachtung mit Fokus auf individuelle Erfahrungen angestrebt. Somit weist die Forschung eine explorative Tendenz auf.

Aufbau und methodisches Vorgehen

Die vorliegende Forschungsstudie gliedert sich in Anlehnung an den Forschungsprozess nach König und Bentler (2010) in drei Teile. Teil I dient der Einführung in die Kernbegrifflichkeiten sowie dem Überblick über die relevanten Themen der Fragestellung. Damit wird angestrebt, das Gütekriterium intersubjektive Nachvollziehbarkeit nach Steinke (1999) zu stärken. Einerseits findet eine theoretische Aufarbeitung, andererseits die Darlegung des aktuellen Forschungsstandes statt. Teil II umfasst die methodische Vorgehensweise der Forschungsarbeit. Dabei wird die Stichprobe beschrieben und die Datenerhebung erläutert. Die Forschungsfrage zeigt eine explorative Tendenz auf und wird durch einen qualitativen Forschungsansatz untersucht. Die Forschungsfrage wird mittels sieben leitfadengestützter Interviews untersucht, welche danach inhaltlich-semantic transkribiert und nach qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2013) ausgewertet werden. Teil III umfasst die Auswertung der Ergebnisse nach qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2013). Im Kapitel «Diskussion der Ergebnisse» werden die Ergebnisse im Kontext der theoretischen Konzepte diskutiert und die Fragestellung beantwortet. Das Kapitel wird durch die Limitationen und kritische Beurteilung der eigenen Ergebnisse ergänzt. Das Abschlusskapitel «Conclusio» liefert eine Zusammenführung der wichtigsten Ergebnisse und enthält weiterführende Gedanken zur Arbeit.

Teil I: Theoretischer Rahmen

1 Organisationale Sozialisation

1.1 Hintergrund und Bedeutung

Sozialisation beschreibt den Prozess, in welchem das Individuum Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte, Rollen und Einstellungen erwirbt, um sich in seiner sozialen Umwelt bewegen zu können (Feiji, 1998). Im Arbeitskontext findet sich eine Differenzierung zwischen «beruflicher» und «organisationaler» Sozialisation vor. Die beiden Begrifflichkeiten «berufliche Sozialisation» und «organisationale Sozialisation» stammen ursprünglich aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Unter beruflicher Sozialisation wird gemäss Heinz (1995) die Sozialisation für den Beruf und durch den Beruf verstanden. Dabei geht es um die Entwicklung von arbeitsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Wertorientierungen und die persönliche Weiterentwicklung darin (Heinz, 1995; Lempert, 2006). Die organisationale Sozialisation wird als Subdimension der beruflichen Sozialisation verstanden. Übergreifend bezieht sich diese darauf, wie sich neue Mitarbeitende in den Betrieb integrieren (Winzen, 2007). Für die vorliegende Forschung werden unter «neuen Mitarbeitenden», die Lernenden beim Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt verstanden. Beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt erleben die Jugendlichen eine berufliche und somit auch organisationale Sozialisation. Durch den Eintritt in eine duale Grundbildung werden die Lernenden mit dem Prozess konfrontiert, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen zu erwerben, um in die Arbeitsrolle zu gelangen und in den Betrieb integriert zu werden (Stalder & Schmid, 2016).

Lauper und de Boni (2013) beschreiben für das Forschungsfeld Jugendliche, dass gerade in die Jugendzeit wichtige psychologische und soziale Entwicklungsphasen gehören. Jugendliche im Alter von 11 bis 21 Jahren befinden sich in einer hohen Hirnentwicklungsphase (Lauper & de Boni, 2013). Die Hirnentwicklungsphase hat deswegen einen Einfluss auf die organisationale Sozialisation, da bei den Jugendlichen der präfrontale Kortex, welcher für die Regulation von Emotionen, der Impulskontrolle aber auch für Entscheidungsfindungen zuständig ist, sich stark am Entwickeln ist (Konrad, Firk & Uhlhaas, 2013). Dies führt in dieser Zeit auch zu emotional instabilen Zuständen (Lauper & de Boni, 2013). Somit sind beim Lehrstart die kognitiven Fähigkeiten typischerweise noch nicht vollständig ausgereift vorhanden, um sich in die Erwachsenenwelt zu integrieren. Während dieser Phase treten auch Spannungen im familiären Umfeld auf. Dies, da sich Jugendliche typischerweise im Ablöseprozess von Zuhause befinden und ihre eigene Identität bilden möchten (Lauper & de Boni, 2013). Der Drang nach Selbstentfaltung führt oft dazu, dass Jugendliche sich von Regeln und Strukturen von Zuhause lösen wollen. Dabei findet auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem persön-

lichen Wertesystem statt. Es ist möglich, dass Jugendliche aufgrund der intensiven Hirnentwicklung, dem Drang nach Selbstentfaltung, Freiheit und dem starken Suchen nach der eigenen Identität in dieser Phase Mühe haben, sich an Regeln und Strukturen in der Arbeitswelt zu halten (Lauer & de Boni, 2013). Aufgrund dieser hohen Intensität an Hirnentwicklung gestaltet sich die organisationale Sozialisation bei den Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen, die nicht gleichzeitig eine derart intensive Phase durchlaufen, als herausfordernder, nicht gleichzusetzender Prozess. Die Jugendlichen sind gefordert, ihr kindliches Verhalten loszulassen, erwachsenentauglich zu kommunizieren, ihre Impulse zu kontrollieren und verantwortlich handeln zu können (Konrad et al., 2013; Lauer & de Boni, 2013). Die beschriebene Ausgangslage mit der Hirnentwicklung macht offensichtlich, wie komplex die Phase der organisationalen Sozialisation für die Jugendlichen durch den Zeitpunkt der Adoleszenz ist (Lauer & de Boni, 2013).

Auch die Forschung von Singer et al. (2014) beschreibt die berufliche und organisationale Sozialisation als normative Entwicklungsaufgabe im Jugendalter. Die Ergebnisse benennen erstmalig, dass bei Jugendlichen zur organisationalen Sozialisation auch die Integration in eine neue Arbeitsgruppe von Erwachsenen gehört. Die Forschung zeigt, es ist vorstellbar, dass die soziale Integration eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen beruflichen und organisationalen Sozialisation einnehmen kann. Eine nähere Differenzierung findet sich nicht vor. Obwohl eine genauere Ausformulierung fehlt, ist aus anderweitigen Forschungen wie Grebner et al. (2004) und Kutscha, Besner und Debie (2009) bekannt, dass fehlende soziale Integration in die Arbeitsgruppe bei Berufsanfänger:innen zu grossen Belastungsfaktoren zählen.

Positive Elternbeziehungen, Vorwissen über den Lehrbetrieb und eine hohe Entscheidungssicherheit in der Berufswahl zeigen sich als wichtige Ressourcen für die Sozialisation. Singer et al. (2014) haben bereits erforscht, dass eine gute Sozialisation zu einer erhöhten Übereinstimmung von Fähigkeiten, Interessen der Person sowie den Anforderungen der Arbeitswelt führt. Dies wird als erhöhte Passung benannt (Singer et al., 2014) (vgl. Kapitel 1.5).

Nicht jede berufliche und organisationale Sozialisation verläuft erfolgreich. In der Bildungslandschaft Schweiz wird jeder fünfte Lehrvertrag aufgelöst. Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) (2021) finden rund die Hälfte aller Auflösungen im ersten Lehrjahr statt. Kriesi et al. (2016) untersuchen im ersten Trendbericht schweizweit die Gründe für die Auflösung sowie die Möglichkeiten für den Wiedereinstieg bei Lehrvertragsauflösungen. Dabei kommen sie zum Schluss, dass Ursachen für Lehrvertragsauflösungen unter anderem soziale Konflikte am Arbeitsplatz und schlechte betriebliche oder berufliche Arbeitsbedingungen sind. Die bisher vorhandenen Forschungsergebnisse fokussieren sich oftmals auf statistische Analysen in

Zusammenhang mit der Auflösung von Lehrverträgen, nicht mit dem Erleben von organisationaler Sozialisation als ganzheitlicher Prozess (BFS, 2021; Kriesi, 2016). Ebenso werden in der Organisations- und Arbeitspsychologie primär Modelle für die Integration von neuen erwachsenen Mitarbeitenden entwickelt und beschrieben, die bereits Erfahrungen in der Arbeitswelt haben (vgl. Kapitel 1.3). Aufgrund der neuronalen Entwicklung während der Adoleszenz und den damit verbundenen Herausforderungen muss man die Übertragbarkeit von Modellen, Theorien und Forschungsergebnissen auf der Erwachsenenenebene als eingeschränkt bewerten. Dies bestätigt die Forschungslücke bezüglich der Erfahrungen von Lernenden in Bezug auf die organisationale Sozialisation.

1.2 Übergang von der Schule in die Arbeitswelt als Startpunkt

Die organisationale Sozialisation beginnt mit dem Übergang in die Arbeitswelt. In verschiedensten Disziplinen wie Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie und Ökonomie wird dieser Phase hohe Aufmerksamkeit zugeschrieben. Im Sinne des lebenslangen Lernens sind die fachlichen und auch überfachlichen Kompetenzen, welche die Lernenden erwerben sowie Bildungsabschlüsse, Voraussetzungen für die berufliche Laufbahn (Neuenschwander, 2021). Neuenschwander (2021) berichtet diesbezüglich auch, dass die Phase des Berufseinstiegs für die gesellschaftliche Integration und das politische Teilhaben wichtig ist. Der Übertritt markiert somit für die Jugendlichen einen wichtigen Meilenstein für ihre berufliche und persönliche Zukunft. Personen, die den Berufseinstieg erfolgreich meistern, haben gemäss Studien von Landert und Eberli (2015) höhere Chancen auf beruflichen Erfolg. Warum dies so ist, wird jedoch nicht dargelegt. Der Prozess der organisationalen Sozialisation kann somit aber für die Betroffenen die Basis für eine erfolgreiche Karriere Zukunft bilden. Der Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die berufliche Grundbildung der Schweiz wird als «Nahtstelle I» oder auch «Transition I» bezeichnet. Dabei kann der Übertritt in eine (duale) Grundbildung oder eine allgemeinbildende Schule erfolgen.

Jugendliche haben bei Übertritten nicht nur innere physische und psychische Entwicklungssprünge zu verkraften, sondern werden auch von der Aussenwelt stark gefordert, wenn sie in die Arbeitswelt übergehen (Lauper & de Boni, 2013). Dass Übergänge auch Entwicklungskrisen bedeuten, beschreibt Niemack (2019) bei Schulkindern aus Deutschland, welche von der Primarstufe in die Sekundarstufe I wechseln. Konfrontationen mit neuen Rahmenbedingungen, Veränderungen der Leistungsanforderungen, andere soziale Bezugsnormen, führen zu neuen Anforderungen, welche als kritisches Lebensereignis betrachtet werden können. Auch bei Jugendlichen mit Übertritt in die Sekundarstufe II liegen differenzierte Ergebnisse vor, dass dieser Meilenstein nicht nur für die berufliche Zukunft, sondern auch aus den Aspekten der Ablösung vom Elternhaus, der intensive Auseinandersetzungen mit neuen und eigenen Wertsystemen, der Anpassung in neue Gruppen und der Suche nach der eigenen Identität

relevant ist (Lauper & de Boni, 2013; Landert & Eberli, 2015; SBFI, n. D.) (vgl. Kapitel 1.1). Auch der Umgang mit Geld und die Entwicklung von Autonomie stehen beim Übergang im Zentrum (Lauper & de Boni, 2013). Jugendliche zeigen sich bei solchen Veränderungen grundsätzlich als emotional instabiler, verletzlicher und irritierbarer. Aufgrund dessen wird in der Forschungsliteratur festgehalten, wie wichtig es ist, Jugendliche gerade im ersten halben Jahr der Berufsbildung gut zu beobachten, da in dieser Zeit umfassend viele Veränderungen bewältigt werden müssen.

Cohen-Scali (2000) betont, dass der Übergang in die Erwachsenenwelt für die Jugendlichen individuell verläuft und eine entscheidende Phase, sowohl für die persönliche sowie auch die berufliche Entwicklung, darstellt. Bereits die Bezeichnung eines individuellen Weges führt zu dem Gedanken, dass sich die Umstellung nicht für alle Personen gleich gestaltet. Dabei zeigt sich gemäss Cohen-Scali (2000) eine Tendenz zu diffizilen Prozessen bei jungen Personen mit Migrationshintergrund oder bei einer sozioökonomisch tieferen Ausgangslage. Ebenso spielt das Geschlecht eine Rolle, da Forschungsergebnisse zeigen, dass der Prozess insbesondere für Mädchen schwieriger ist (Amos, 2007; Bergmann et al., 2011; Rastoldo et al., 2007; Wechsler & Monnard, 2022). Die Gründe dazu sind nicht bekannt.

Jugendliche erfahren durch den Start in eine Ausbildung gemäss Lauper und de Boni (2013) nicht nur einen, sondern zwei Übergänge. Einerseits findet ein diachroner (zeitlich aufeinander folgender Übergang) und andererseits ein synchroner (gleichzeitig ablaufender Übergang) statt (vgl. Abbildung 1). Die angehenden Berufsfachpersonen wechseln von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II, was als diachroner Übergang bezeichnet wird. Der Ablauf zeigt sich als zeitlich aufeinanderfolgend, da die Ausbildungsstufe von Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II gewechselt wird. Gleichzeitig befinden sich die Lernenden jedoch auch in einem synchronen Übergang, da sie von einer Gruppe in eine andere wechseln (z. B. von Familie und Peers in Arbeitsteams). Verschiedene Gruppen beinhalten verschiedene Regeln, was zu unterschiedlichen, gleichzeitigen Erfahrungen führen kann. Die diachronen Übergänge, beispielsweise die Nahtstelle I, kann destabilisierend auf die Jugendlichen wirken, weil innerhalb kürzester Zeit sehr viele neue Gegebenheiten ändern. Mit dem Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt ändert sich der Tagesrhythmus, die Umgangsformen, die Bezugspersonen und eine Doppelbelastung von Schule- und Arbeitswelt findet sich vor (Lauper & de Boni, 2013). Viele Jugendliche erleben den Übergang als grosse Belastung, da viele neue Faktoren die jungen Menschen gleichzeitig konfrontieren. Gerade aufgrund dessen, dass Jugendliche in der Pubertät neue, fragile Selbstkonzepte entwickelt haben, kann sich die Überforderung beim Übergang negativ auf die Identitätsentwicklung auswirken (Lauper & de Boni, 2013). Diachrone Übergänge führen zu Entwicklungsrisiken wie ungenügende Bewältigungsstrategien, Selbstzweifel und Ausweichen in Risikoverhalten wie Konsum von Suchtmitteln. Ebenso bietet es aber auch eine Vielzahl an Entwicklungschancen wie die Steigerung des Selbstwertgefühls,

das Selbstständigkeitserleben, den Aufbau von Integrationsfähigkeit, der Entwicklung erfolgreicher Konflikt- und Bewältigungsstrategien und Ausdauer (Lauper & de Boni, 2013).

Abbildung 1: Diachrone und synchrone Übergänge an der Nahtstelle I

Quelle: Lauper und de Boni (2013)

Die Phase des Berufseinstieges hängt nicht nur vom Individuum ab, sondern wird auch von verschiedenen Schlüsselpersonen im Umfeld beeinflusst. Das Umfeld der Lernenden, bestehend aus Familie, Peers, Schule und Freizeit, spielt dabei eine bedeutende Rolle (Häfeli et al., 2015; Wechsler & Monnard, 2022). Positive Erfahrungen während synchroner Übergänge können negative Effekte von diachronen Übergängen, wie der Nahtstelle I, teilweise kompensieren (Lauper & de Boni, 2013). Wenn Lernende ein unterstützendes soziales Umfeld haben, in welchem verschiedene Rollenwechsel in unterschiedlichen «Umwelten» trainiert werden können und Ansprechpartner Zuhause vorhanden sind, fühlen sie sich in diachronen Prozessen weniger allein.

Eine weitere Forschungsperspektive für Schlüsselpersonen zeigen Häfeli et al. (2015) auf, welche herausfinden konnten, dass nicht nur die Lernenden, sondern auch andere bedeutende Akteure wie die Berufsfachschule, die Arbeitgebenden oder allfällige Berufsbildungsinstitutionen von Bedeutung sind. Diese verschiedenen Akteure arbeiten im Sinne der Lernerkoooperation zusammen, um die Phase des Berufseinstiegs zu unterstützen. Dabei besteht jedoch eine Herausforderung für die Betriebe, eine Balance zwischen der Sicherung ihres eigenen Nachwuchses und der betrieblichen Produktivität zu finden. Für viele Betriebe zeigt sich

dies als Spannungsfeld zwischen entwicklungspsychologischer und ökonomischer Perspektive (Häfeli et al., 2015; Wechsler & Monnard, 2022).

Die Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Schlüsselpersonen und das soziale Umfeld eine Rolle beim Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt einnehmen. Eine unterstützende Umgebung mit Ansprechpersonen sowie sozialisierende Trainingsmöglichkeiten in verschiedenen sozialen Umfeldern können den Übergangsprozess erleichtern (Lauper & de Boni, 2013; Häfeli et al., 2015; Wechsler & Monnard, 2022).

1.3 Phasen organisationaler Sozialisation

Die Integration in die Arbeitswelt zeigt sich als Prozess, welcher in verschiedenen Phasen abläuft (Lauper & de Boni, 2013; Stalder & Schmid, 2016). Zurzeit gibt es kein spezifisches Phasenmodell, welches die betriebliche Integration für Jugendliche abbildet, welche neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Stadler und Schmid (2016) haben allerdings verschiedene Phasenmodelle organisationaler Sozialisation (Ashforth, 2012; Van Maanen & Schein, 1979; Wanous, 1992) zusammengefasst, die hauptsächlich auf entwickelten Modellen für Erwachsene basieren.

Die organisationale Sozialisation zeigt sich als fließender Prozess, bei welchem die Phasen ineinander übergehen, sich wiederholen oder teilweise sogar übersprungen werden. Nerdinger (2014) hat ein Drei-Phasen-Modell für die Sozialisation neuer Mitarbeitender entwickelt, wobei er die Metamorphose mittels konkreten Sozialisationsinhalten differenziert. Im Gegenzug dazu unterteilen Stalder und Schmid (2016) die Metamorphose-Phase (vgl. Nerdinger, 2014) in zwei Phasen, differenzieren jedoch die Sozialisationsinhalte nicht. Für die vorliegende Forschung werden daher die Überlegungen von Nerdinger (2014) sowie Stalder und Schmid (2016) kombiniert.

1. Phase: Vorbereitung auf den Eintritt in die Organisation

In der ersten Phase beschäftigt sich das Individuum mit der Berufswahl, den Erfahrungen mit der Selektion für die Lehr- und Ausbildungsstelle sowie der Entscheidung für den Ausbildungsbetrieb (Stalder & Schmid, 2016). Gemäss Nerdinger (2014) gehört dazu ebenfalls, dass neue Mitarbeitende bzw. Lernende Werte, Einstellungen und Erwartungen lernen. Diese beziehen sich sowohl auf die Arbeit als auch auf das Verhalten innerhalb der Organisation. Die erste Phase wird für die Untersuchung ausgeschlossen. Dies, da die Fragestellung ab Eintritt und nicht vor dem Eintritt in den Betrieb lautet.

2. Phase: Konfrontation mit der Realität

In der zweiten Phase werden die neuen Mitarbeitenden bzw. Lernenden damit konfrontiert, wie die Realität im Arbeitsalltag aussieht. Dabei kommt es zu Bestätigungen von Erwartungen oder aber auch zu Diskrepanzen (Stalder & Schmid, 2016). Gemäss Nerdinger spüren die neuen Mitarbeitenden bzw. Lernenden den Druck der Umwelt, der darauf abzielt, dass sich die neuen Personen anpassen müssen.

3. Phase: Metamorphose

Die Metamorphose umfasst den Prozess der Beseitigung von Widersprüchen zwischen den neuen Mitarbeitenden bzw. Lernenden und der Organisation. In dieser Phase finden sich sechs Sozialisationsinhalte «Berufliche Fähigkeiten», «Personen», «Politik», «Sprache», «organisationale Ziele und Werte» sowie die «betriebliche Geschichte» vor (Nerdinger, 2014). Die drei Inhalte, welche für die Fragestellung relevant sind, werden im Kapitel 1.4 differenziert ausgeführt. Auch Stalder und Schmid (2016) dokumentieren in dieser Phase, dass es zur Klärung von Widersprüchen zwischen den eigenen Vorstellungen und der tatsächlichen Realität kommt, die neue Arbeitsrolle übernommen wird und der Kompetenzerwerb stattfindet.

4. Phase: Stabilisierung

Das Verhältnis zwischen neuen Mitarbeitenden bzw. Lernenden und der Organisation stabilisiert sich dadurch, dass nun Widersprüche geklärt sind und die Arbeitsrolle übernommen werden kann. Der aktuelle Forschungsstand dokumentiert, sogenannte naheliegende bzw. proximale Sozialisationsergebnisse, zeigen sich durch eine gute wahrgenommene Passung (vgl. Kapitel 1.5). Damit in Verbindung steht beispielsweise vorhandene Rollenklarheit wie das Lernende den Aufgabenablauf kennen und Prioritäten setzen können, Aufgabenbeherrschung (Fähigkeiten Aufgaben zu erledigen, Vertrauen auf eigene Skills) sowie, dass Akzeptanzgefühl durch die Gruppe erhalten wird. Längerfristig fühlen sich die neuen Mitarbeitenden dem Betrieb zugehörig und sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Längerfristige Ergebnisse werden auch distale Ergebnisse genannt. Stalder und Schmid (2016) beschreiben, dass die proximalen Ergebnisse die distalen beeinflussen. Neue Mitarbeitende oder Lernende, welche Kenntnisse über ihre Aufgaben und Aufgabenbeherrschung haben sowie akzeptiert sind im Team, sind zufriedener mit der Arbeitsleistung. Dies führt zu einem stärkeren Gefühl an Verbundenheit mit dem Betrieb. Für die vorliegende Forschung findet eine Konzentration auf die naheliegenden Stabilisierungsindikatoren (proximal) vor. Dies, da aufgrund der explorativen Tendenz unklar ist, ob die Lernenden nach acht Monaten bereits langfristige Stabilisierungsindikatoren aufweisen. Ein weiterer Grund ist, dass aus Ressourcengründen eine Eingrenzung für die Bachelorarbeit vorgenommen werden kann.

Obwohl es kein spezifisches Modell für die Jugendlichen beim Berufsstart gibt, kann man auf bestehende Modelle für Erwachsene zurückgreifen, um den Prozess der organisationalen Sozialisation im Transfer auf Berufsanfänger:innen in einer Annäherung verstehen zu können. Grundlegend wird als erfolgreiche Sozialisation betrachtet, wenn sich der Betrieb sowie neue Mitarbeitende bzw. Lernende mit der Situation zufrieden fühlen. Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) assoziieren mit gelungener Sozialisation die gefundene Balance zwischen Anforderungen der Arbeitswelt und der intrinsischen Motivation der Mitarbeitenden bzw. Lernenden, die eigene Arbeitsrolle zu erfüllen. Als Betrieb erweist sich eine gelungene Sozialisation als Profit darin, dass langfristig gute Leistungen erbracht werden und sich die Lernenden gegenüber dem Betrieb verbunden fühlen. Im Gegenzug dazu wird in der Literatur Sozialisation als «mislungen» bezeichnet, wenn die neuen Personen kurz nach Stellenantritt freiwillig kündigen oder im Falle der Berufsausbildung den Lehrvertrag auflösen (Stalder & Schmid, 2016). Nerdinger (2014) zieht das Fazit, dass Commitment sowie Fluktuation bzw. in der Berufsbildung Lehrvertragsauflösung als Indikatoren für das Ausmass an Sozialisation verwendet werden können. Ebenso wird eine hohe Passung (vgl. Kapitel 1.5) als wichtigster Indikator für eine erfolgreiche berufliche und organisationale Sozialisation dargestellt (Bauer & Erdogan, 2011; Neuenschwander et al., 2017).

1.4 Sozialisationsinhalte und -dimensionen

Gemäss Nerdinger (2014) lassen sich empirisch sechs Dimensionen von organisationaler Sozialisation aufzeigen. Dies sind «berufliche Fähigkeiten», «Person», «Politik», «Sprache», «organisationale Ziele und Werte» sowie «betriebliche Geschichte». Obwohl keine Sozialisationsinhalte für Jugendliche in der Phase des Berufsstartes bestehen, ist ein Transferdenken in die Berufsbildung durch die Dimensionen von Nerdinger (2014) möglich. Dies, um eine Annäherung an mögliche Sozialisationsinhalte bei Jugendlichen herstellen zu können. Gerade bei unerfahrenen Jugendlichen beim Eintritt in die Berufsbildung zeigen sich im Transferdenken zu den Sozialisationsdimensionen für Erwachsene in der Praxis drei Schwerpunkte innerhalb der sechs oben aufgeführten Dimensionen. Speziell bei der organisationalen Sozialisation in der Berufsbildung ist, dass es sich um unerfahrene junge Menschen in der Identitätsfindung handelt. Deswegen wird die Dimension «Person» genauer ausgeführt. Ebenso findet sich gerade im medizinischen Bereich als Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ eine neue Fachsprache auf den Pflegeabteilungen vor, wodurch die Dimension «Sprache» ebenfalls wichtig ist. Diese im Verlauf der Ausbildung zu erlernen, ist eine Kernaufgabe der Ausbildung. Ebenso werden die Jugendlichen gemäss Lamamra et al. (2019) beim Eintritt in die dynamische Arbeitswelt mit neuen Werten und Normen konfrontiert. Dies begründet den Fokus auf die dritte Dimension «Organisationale Ziele und Werte».

Die Dimension «Person» beschreibt die zentrale Aufgabe der Integration von neuen Mitarbeitenden in eine bestehende Gruppe. Nerdinger (2014) spricht dabei auch davon, dass Akzeptanz durch das Team ein entscheidender Faktor ist, welcher stark von ähnlichen Interessen beeinflusst werden kann. Im Transfer auf die Phase des Berufsstartes können Lernende somit die Aufgabe haben, erfolgreiche Beziehungen zu anderen Personen in der Organisation aufzubauen und einen Teil der Gruppendynamik zu werden.

Die Sozialisationsstufe «Sprache» bedeutet gemäss Nerdinger (2014), dass Mitarbeitende gerade in der ersten Phase der Sozialisation die neue Fachsprache erlernen müssen, um zu verstehen, worüber in der Organisation gesprochen wird. Dies beinhaltet im Transferdenken auf die Berufsbildung das vertrautmachen der Berufsanfänger:innen mit Fachbegriffen, medizinischen Terminologien und auch Abkürzungen, welche im Berufsumfeld verwendet werden. Das Beherrschen der Sprache führt dazu, dass Mitarbeitende bzw. Lernende mit anderen Personen interagieren können und sich aktiv in die Arbeitsumgebung einbringen zu können (Nerdinger, 2014).

Ein weiterer Anpassungsinhalt ist die Übernahme von «Zielen und Werten der Organisation». Dabei geht es darum, dass neue Mitarbeitende ihr eigenes Wertesystem mit diesem der Organisation angleichen und es zu einer möglichst hohen Übereinstimmung kommt. Ebenso ist die Orientierung an betrieblichen Zielen für die Sozialisation in den Betrieb von grosser Bedeutung. Für Jugendliche beim Berufsstart bedeutet dies im Transfer, ihre eigenen Werte und Ziele mit denjenigen des Ausbildungsbetriebs abzugleichen. Um sich erfolgreich integrieren zu können, müssen sich die Lernenden also auch an den betrieblichen Zielen orientieren.

Grundsätzlich stehen Jugendliche beim Berufsstart vor Sozialisationsthemen wie Beziehungsaufbau, Erlernen der Fachsprache und dem Angleichen des eigenen Wert- und Zielsystems an das des Ausbildungsbetriebes.

1.5 Passungswahrnehmung als Sozialisationsergebnis

Düggeli & Neuenschwander (2015) betonen, dass Passung in der Phase des Berufseinstieges und somit in der organisationalen Sozialisation entscheidend für eine positive berufliche Entwicklung ist. Passung wird von Kristof (1996) als Übereinstimmung von Eigenschaften des Individuums mit den Eigenschaften seiner Umwelt definiert. Der Begriff hat sich seit den 1960er und 1970er Jahren etabliert und impliziert im Arbeitskontext eine Übereinstimmung zwischen Eigenschaften von Mitarbeitenden oder Lernenden mit ihrer Berufs- und Arbeitswelt (Stalder & Schmid, 2016). Die Einschätzung von Passung kann einerseits «objektiv» durch indirekte Informationsquellen, wie dem Vergleich von Selbst- und Fremdbild, erschlossen wer-

den, andererseits über die subjektive Wahrnehmung der Person. Bei der subjektiven Wahrnehmung von Passung werden Lernende beispielsweise direkt befragt (Nägele & Neuenschwander, 2015; Stalder & Schmid, 2016).

Grundlegend besteht die Annahme, dass eine hohe Passung zu geringen Fluktuationen führt, eine starke Verbundenheit zum Betrieb auslöst, diejenigen Personen leichter zu motivieren sind und gleichzeitig höhere Leistungen erbracht werden (Kristof, 1996). Hohe Passung kann somit für die Mitarbeitenden und auch Arbeitgebende auf arbeitsbezogene Aspekte einen positiven Effekt haben. Die Fluktuationsrate bei nicht vorhandener Passung kann steigen (Kristof, 1996). Andererseits lassen sich auch Resultate vorfinden, welche assoziieren, dass trotz schlechter Passung zur Arbeit oder zur Organisation ein Teil der Personen im Betrieb bleibt. Ebenso verlassen auch einige Personen mit guter Passung den Betrieb (Stalder & Schmid, 2016). Die Selbst- und auch Fremdbewertung einer Person in Bezug auf ihre Passung hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und das berufliche Engagement (Nägele et al., 2017).

Das Konstrukt von Passung entsteht und verändert sich durch berufliche und organisationale Sozialisation (Van Vianen & De Pater, 2012; Winzen, 2007). Dies, da sich der Mensch und seine Umwelt kontinuierlich verändert. Somit weist das Passungsverständnis einen dynamischen Charakter auf. Nebst dem dynamischen Charakter zeigt sich das Konstrukt als mehrdimensional. Passung umfasst im Gesamten vier Ebenen. All diese Ebenen beschreiben einen Aspekt der Passung auf die Übereinstimmung der Person mit seiner beruflichen Umwelt. Eine Ebene, welche die organisationale Sozialisation direkt betrifft, wird als Passung «Person-Organisation» benannt. Bei dieser Ebene der Passung ist die Kongruenz von Werten zwischen Personen und Organisationen entscheidend für eine erfolgreiche Integration am Arbeitsplatz (Stalder & Schmid, 2016). Bei der Passung «Person-Organisation» geht es somit darum, welche Werte und Ziele die Lernenden oder Arbeitnehmenden mit dem Arbeitgeber teilen (Lauver & Kristof-Brown, 2001). Eine hohe Passung bei der Ebene «Person-Organisation» führt zu einer hohen Verbundenheit, fördert Leistungen und wirkt sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit aus. Mehrere Forschungsberichte dokumentieren, dass eine hohe Passung der wichtigste Indikator für eine erfolgreiche berufliche und organisationale Sozialisation darstellt (Bauer & Erdogan, 2011; Neuenschwander et al., 2017). Eine tiefe Passung zwischen Person und Organisation hat, gemäss vorliegender Beschreibung, nachweislichen Einfluss auf die Lehrabbruchsrate (vgl. Kapitel 1.1). Studien von Nägele und Neuenschwander (2015) haben gezeigt, dass Lernende mit einer geringeren Passung eher dazu neigen, ihre Ausbildung abzubrechen. Für die Phase des Berufseinstieges bedeutet dies, wenn Werte und Ziele sowie Bedürfnisse der Lernenden nicht mit dem Ausbildungsbetrieb übereinstimmen, können Konflikte, sinkende Motivation und schlussendlich eine Lehrvertragsauflösung resultieren. Der Einfluss der Passung auf die Lehrabbruchsrate zeigt die Bedeutung auf, wie wichtig eine sorgfältige Auswahl

der Lernenden während der Selektion ist. Ebenso gibt dies Hinweise darauf, warum die gezielte Unterstützung in die Betriebskultur beim Berufseinstieg so zentral ist. Eine hohe Passung zwischen Organisation und Person anzustreben, um die Lernenden langfristig im Betrieb halten zu können, zeigt sich auch im Rahmen des Fachkräftemangels als grosses Potenzial.

Bereits Kristof (1996) betrachtete vor rund dreissig Jahren, dass es für Arbeitgebende elementar ist, eine hohe Übereinstimmung zwischen Person und Organisation zu erzielen, um auf einem konkurrenzstarken Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können. Vorstellbar ist, dass die Notwendigkeit heutzutage seitens der Arbeitgebenden eine hohe Passung auf dieser Ebene anzustreben, durch den anhaltenden Fachkräftemangel möglicherweise verstärkt werden kann. Der Fachkräftemangel führt dazu, dass qualifizierte Arbeitskräfte knapp sind. Der Stellenwert steigt daher, die richtigen Mitarbeitenden für die Organisation zu finden und langfristig binden zu können. Menschen, welche ähnliche Werthaltungen haben und dieselben Ziele wie der Betrieb erreichen möchten, fühlen sich bei der Passung eher angezogen.

Die vorliegenden Forschungsberichte und Theorien zeigen, dass Passung bei der Phase des Berufsstartes als ein zentraler Indikator für organisationale Sozialisation betrachtet werden kann. Auch sind positive sowie negative Auswirkungen von hoher bzw. tiefer Passung dokumentiert. Allerdings wird in den Berichten vor allem die Entwicklung von Passung betrachtet, was lediglich ein Endresultat von organisationaler Sozialisation darstellt. Die hier dargelegten Studien decken differenziert ab, was bei nicht vorhandener Passung geschieht. Gerade im Bereich Lehrabbruch liegen fundamentierte statistische Zahlen vor, z. B. BFS (2021) und Kriesi (2016). Dies bestätigt die Forschungslücke der Arbeit, dass bisher keine Ergebnisse darüber vorliegen, wie Lernende beim Berufsstart die organisationale Sozialisation als Gesamtprozess in ihrer entwicklungspsychologischen Perspektive erleben.

Die Kapitel 1 bis 1.5 führen somit zu folgender ersten Subfragestellung Forschungsfrage 1.1:

Wie beschreiben Lernende FaGe EFZ im ersten Lehrjahr der betrieblich organisierten Grundbildung die Phasen der organisationalen Sozialisation ab Eintritt in den Betrieb?

2 Coping als Umgang mit Herausforderungen

2.1 Hintergrund und Bedeutung

Die vorhergehenden Kapitel beschreiben, die angehenden Berufspersonen sind durch den Eintritt in die Berufswelt in Kombination mit der Adoleszenz zahlreichen neuen Belastungsfaktoren, sogenannten Stressoren, ausgesetzt (Burger, 2020). Der Prozess, sich als junger Mensch in die Arbeitswelt zu integrieren, ist höchst komplex (vgl. Kapitel 1).

Eng in Verbindung mit Stressoren bzw. Belastungsfaktoren steht die Thematik Stress, welche im Verständnis massgeblich durch Lazarus und Folkman (1984) geprägt wurde. Bedeutend dabei ist die Annahme, dass Stress das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen dem Menschen und der Situation ist und deshalb auch als transaktional bezeichnet wird. Lazarus und Folkman (1984) betonen, dass für das Stresserleben individuelle Bewertungs- und Bewältigungsprozesse im Vordergrund stehen. Dabei spielen auch persönlich verfügbare Ressourcen eine Rolle. Somit können die Herausforderungen, welche in Verbindung mit organisationaler Sozialisation oder der Adoleszenz stehen, unterschiedlich erlebt werden. Dies führt zu individuellem Stresserleben der Jugendlichen (Lazarus & Folkman, 1984; Niemack, 2019).

Stress wird nach Annahme des transaktionalen Stressmodells bei Jugendlichen in der organisationalen Sozialisation individuell bewertet. Im Transfer auf organisationale Sozialisation in der Adoleszenzphase beziehen sich die Stressoren auf Anforderungen, welche mit dem Eintritt in die betriebliche Arbeitswelt einhergehen. Jede organisationale Phase und jede Sozialisationsdimension (vgl. Kapitel 1.3 und Kapitel 1.4) bietet grundsätzlich Potenzial für Stressoren. Dies können beispielsweise Diskrepanzen in der Vorstellung des Berufsalltages und dem tatsächlichen Erleben der Realität sein, Erwartungen aus der Arbeitswelt, Beziehungsaufbau zu erwachsenen Personen, das Erlernen der neuen Fachsprache oder Anpassungen zwischen dem eigenen Wertsystem und dem des Betriebes. Gerade in der Phase der Adoleszenz entstehen facettenreiche Spannungsfelder, welche die organisationale Sozialisation zusätzlich erschweren können. Nachdem der Stressor auf den Jugendlichen eingetroffen ist, findet gemäss Lazarus & Folkman (1984) eine primäre Bewertung statt. Die Berufseinsteiger:innen bewerten, ob der Stressor für sie «bedrohlich», «herausfordernd» oder als «irrelevant» wahrgenommen wird. Lazarus & Folkman (1984) betonen dabei, dass bereits gemachte Erfahrungen für die erste Bewertung eine Rolle spielen. Gemäss dem transaktionalen Stressmodell folgt danach die sogenannte sekundäre Bewertung. Dabei schätzen die Jugendlichen ein, ob sie über genügend Ressourcen verfügen, um mit dem Stressor umgehen zu können. Offensichtlich ist, dass die Ressourcen bei der organisationalen Sozialisation gerade in der Adoleszenz sicherlich auch für die Persönlichkeitsentwicklung und nicht nur für die erfolgreiche Integration in den Betrieb benötigt werden (vgl. Kapitel 1). Die individuelle Wahrnehmung der

Anpassungsanforderungen, die individuelle Bewertung und die Abschätzung vorhandener Ressourcen beeinflussen das Ausmass von Stress für die Jugendlichen (Lazarus & Folkman, 1984).

Anschliessend an die erste und zweite Einschätzung der Situation im transaktionalen Stressmodell folgt das «Coping». Coping wird als Bewältigungsprozess von internen oder externen Anforderungen bezeichnet, welche vom Individuum als beanspruchend oder überwältigend empfunden werden (Lazarus & Folkman, 1984). Coping hat seinen Ursprung grundsätzlich im Konzept des Abwehrmechanismus. Im Gegensatz zu «Abwehr», welche ausschliesslich unbewusst stattfindet, öffnet Coping auch den Rahmen, bewusste Bewältigung durchzuführen (Klingenberg, 2022). Rund Zweidrittel der Berufsanfänger:innen empfinden hohen Leistungsdruck (Güntzer, 2017). Dabei sind es vor allem die vielfältigen Anforderungen an die Jugendlichen, die Stress und Druck auslösen. Es zeigt sich kein Unterschied darin, ob es sich um leistungsstarke oder leistungsschwächere Jugendliche handelt. Gerade junge Frauen äussern sich deutlich gestresster als Männer in der Jugendphase (Güntzer, 2017). Der Druck resultiert meistens von den Jugendlichen selbst, nicht von den Eltern oder Vorgesetzten. Dies beschreiben 90% der befragten Personen. Der Forschungsbericht von Güntzer (2017) zeigt auf, dass ein Grossteil der Jugendlichen der Stress in der Ausbildung als grosse Herausforderung erlebt und somit Coping notwendig wird.

2.1.1 Klassifikationen von Coping und Effekte

Klassischerweise wird vor allem in psychologisch-medizinischen Forschungen in dysfunktionales und funktionales Coping unterschieden (Escher & Seiffge-Krenke, 2013). Das funktionale Coping wird dabei als aktive Herangehensweise an ein Problem beschrieben. In diese Kategorie gehört beispielsweise das aktive Suchen von Unterstützung sowie Handlungen, um ein Problem effektiv lösen zu können oder offen über Probleme zu sprechen. Entgegengesetzt dazu ist das dysfunktionale Coping, was das Ignorieren eines Problems bedeutet. Bekannt aus der Forschung mit Jugendlichen nach Escher und Seiffge-Krenke (2013) ist, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dysfunktionalem Coping und Depression, Delinquenz und Suchtproblematiken besteht. Dies gibt Hinweise darauf, dass das aktive Angehen von Problemen für den emotionalen Zustand von Jugendlichen elementar ist (Escher & Seiffge-Krenke, 2013).

Eine andere Unterscheidung von Coping entstammt dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus & Folkman (1984). Problemorientiertes Coping umfasst konkrete Handlungen, welche dem Problem selbst entgegenwirken oder dieses ganz eliminieren. Hingegen wird beim emotionalen Coping vor allem das Regulieren der Emotionen in den Vordergrund gerückt, welche durch einen Stressor entstehen. Klingenberg (2022) betont in seiner konzeptionellen und empirischen Analyse, dass die beiden Arten von Coping nicht konkurrenzieren, sondern viel

mehr eine Kombination beider Strategien angewandt wird. Die Wirksamkeit von emotions- bzw. problemorientiertem Coping zeigt sich in der Forschung als unterschiedlich. Gemäss Klingenberg (2022) liefern verschiedene Studien Anhaltspunkte dazu, dass problemorientiertes und vor allem aktives Coping effektiver ist als passives oder emotionsorientiertes Coping. Andere Studien widerlegen diese Annahmen jedoch (Kim & Duda, 2003; Welbourne, Gangadharan & Esparza, 2016). Festgehalten wird von Klingenberg (2022) sowie von Bengel und Lysenko (2012), sind Situationen veränderbar, zeigt sich problemorientiertes Coping trotzdem als tendenziell erfolgreichere Strategie. Klingenberg (2022) zieht in seiner Forschung deshalb das Fazit, dass der Kontext, in welchem Coping angewendet werden muss, eine Rolle spielt.

Dabei dokumentiert der aktuelle Forschungsstand auch drei Bewältigungsstrategien, welche sich explizit auf die Bewältigung organisationaler Sozialisation beziehen (Cooper-Thomas et al., 2012). Auch diese Erarbeitung bezieht sich nicht direkt auf Jugendliche. Jedoch lassen sich auch hier zur Annäherung des Verständnisses, welche Strategien möglich sind, Ableitungen auf den Jugendbereich treffen. Cooper-Thomas et al. (2012) beschreiben, dass entweder die Umwelt, die eigene Person oder die Umwelt und gleichzeitig die Person verändert werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Ansätzen dysfunktional und funktionales Coping sowie problem- oder emotionsorientiertes Coping, zeigen alle drei Strategien von Cooper-Thomas et al. (2012) eine notwendige Proaktivität des Menschen auf, welcher sich in den Betrieb integriert. Im Bereich «Veränderung der Umwelt» zielen neue Mitarbeitende bzw. die Jugendlichen bei der organisationalen Sozialisation darauf ab, die Arbeitsinhalte und Prozesse so zu ändern, dass sie damit umgehen können. Die Strategie «Veränderung der eigenen Person» basiert auf dem aktiven Einfordern von Feedback, um sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln zu können und so in den Betrieb integriert zu werden. Wenn der Anpassungs- und Bewältigungsprozess durch den Aufbau von positiven Beziehungen zu anderen Personen aus der Organisation gestärkt wird, wird die dritte Strategie «Gemeinsame Entwicklung von Person und Umwelt» angestrebt. Die Strategien von Cooper-Thomas et al. (2012) zeigen auf, eine proaktive Herangehensweise im Anpassungsprozess zeigt sich für die «Person-Umwelt-Beziehung» als zentral.

In der vorliegenden Forschung wird der Fokus auf das emotions- und problemorientierte Coping nach Lazarus und Folkman (1984) gelegt. Dies, da Jugendliche in der Adoleszenz eine erhöhte emotionale Instabilität aufweisen und sich somit in der Phase der Emotionsorientierung befinden. Der Ansatz nach Cooper-Thomas et al. (2012) bildet den emotionalen Ansatz zu wenig deutlich für Jugendliche ab. Ebenso benötigen Lernende beim Einstieg in die Berufswelt Struktur, Orientierung und klare Ansprechpersonen für den Aufbau ihrer beruflichen Identität (Wechsler & Monnard, 2022). Transferierbar ist deswegen, dass Coping nicht nur proaktiv erfolgt, sondern im Bereich der Adoleszenz auch passiv erfolgen könnte. Der emotions- und problemorientierte Ansatz öffnet im Vergleich zu den Modellen nach Cooper-Thomas et al.

(2012) sowie Escher und Seiffge-Krenke (2013) die grösste Möglichkeit Coping auf allen Ebenen zu betrachten – emotional, problemorientiert und sowohl mit einer aktiven als auch einer passiven Auseinandersetzung mit Herausforderungen. Dies bietet im kaum erforschten Coping von Jugendlichen bei organisationaler Sozialisation aufgrund der explorativen Forschungstendenz die grösste Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand.

2.1.2 Einflussfaktoren auf das Coping

Gerade bei der organisationalen Sozialisation spielen diverse Einflussfaktoren eine Rolle, die sich auf die Entwicklung oder Anwendung von Copingstrategien mit den Herausforderungen der Integration in die betriebliche Arbeitswelt zeigen können. Obwohl spezifische Einflussfaktoren für Jugendliche auf Coping noch nicht ausreichend erforscht wurden, lassen sich einige Erkenntnisse aus dem Bereich der Erwachsenen auf Berufsanfänger:innen übertragen.

Bereits bekannt ist, dass weibliche Personen eher zu emotionsorientiertem Coping neigen. Dem entgegen wenden männliche Personen tendenziell problemorientierte Bewältigungsstrategien an (Klingenberg, 2022; Matud, 2004). Bei diesem Einflussfaktor zeigt sich aufgrund der starken Entwicklung im präfrontalen Kontext als fraglich, inwiefern diese Annahme direkt auf Jugendliche übertragen werden kann (vgl. Kapitel 1.1). Klar ist jedoch, dass mit zunehmendem Alter die Lebenserfahrung steigt und sich auch Routinen im Umgang mit Stressoren entwickeln (Aldwin, 2007; Klingenberg, 2022). Offen bleibt jedoch, inwiefern zunehmendes Alter auch einen effektivitätssteigernden Einfluss auf den Umgang mit Stress hat. Dies, da mit zunehmendem Alter auch negative Erfahrungen gebildet werden können, welche das Stresserleben gemäss Lazarus und Folkman (1984) prägen können. Das Alter gibt jedoch Hinweise darauf, dass Jugendliche beim Berufsstart im Vergleich zu Erwachsenen über weniger Routinen im Umgang mit Stress verfügen.

Nebst dem Geschlecht und dem Alter spielen aber auch soziale Faktoren wie die Familie und das Umfeld eine Rolle, wie das Coping geprägt wird (Klingenberg 2022; Taylor & Stanton, 2007). Speziell an der Situation beim Berufsstart ist, dass die Jugendlichen im Coping geprägt sind vom Umfeld und der Familie, sich jedoch durch die Adoleszenz auch in einer Phase der Selbstentfaltung befinden und sie ihre eigenen Entscheidungen im Umgang mit Herausforderungen treffen möchten. Die Komplexität steigt für junge Berufspersonen zudem dadurch, dass sie sich in ein neues Arbeitsteam integrieren und dort genau beobachten können, wie am Arbeitsplatz mit Belastungen und Stressoren umzugehen ist (Klingenberg, 2022). Aufgrund dessen, dass das soziale Umfeld gemäss Forschung (Klingenberg, 2022) einen Einflussfaktor für Bewältigungsstrategien ist, ist anzunehmen, dass gerade Jugendliche in der Adoleszenzphase

während der organisationalen Sozialisation ihr Team, die Peers bei der Arbeit und den betrieblichen Umgang mit Stress als Orientierungspunkte für ihr eigenes Coping sehen (Klingenberg, 2022).

2.2 Schlüsselpersonen als Orientierungspunkte

Neben den Lernenden spielen auch die Berufsbildenden eine entscheidende Rolle bei der beruflichen Sozialisation (Lamamra et al., 2019). Eine Ausdifferenzierung, was genau die Subdimension der organisationalen Sozialisation betrifft, findet sich dabei nicht vor. Die Forschung fokussiert sich auf die Sichtweise der Berufsbildenden. Die Berufsbildenden beschreiben unter anderem ihre Begleit- und Vorbildfunktion in der Einführung in den Betrieb und auch in den Beruf und die Arbeit. Normen, Werte und Kenntnisse, welche in der heutigen dynamischen Arbeitswelt gelten, vermitteln die Berufsbildenden durch ihre Rolle als Sozialisierende oder Vorbild (Lamamra et al., 2019). Die Sichtweise der Lernenden wurde aufgrund der vorhandenen Forschungslücke im Rahmen der EMP 2 von Wechsler und Monnard (2022) untersucht. Diese zeigt auf, dass Jugendliche gerade die berufliche Sozialisierung eher aus dem Blickwinkel einer Persönlichkeitsentwicklung und weniger als Integration in das Gesamtsystem «Arbeitswelt» betrachten (Wechsler & Monnard, 2022). Die Lernenden suchen von ihren Bezugspersonen wie den Berufsbildenden Hilfestellungen, um im beruflichen Sozialisationsprozess ihre berufliche Identität aufbauen zu können. Dies zeigt sich beispielsweise durch das regelmässige Einholen von Feedback. In der Sichtweise von Berufsbildenden auf ihren Stellenwert und wie dieser von den Lernenden angesehen wird, zeigt sich eine Diskrepanz. Lernende nehmen das Vermitteln von Normen und Werten unbewusst wahr. Hingegen sehen die Berufsbildenden das Vermitteln von Normen und Werten als eine ihrer Hauptaufgaben im beruflichen Sozialisationsprozess. Die Forschung weist eine Lücke darin auf, wie dies im Bereich der organisationalen Sozialisation von Lernenden empfunden wird (Wechsler & Monnard, 2022). Die Ausgangslage zeigt, dass die Sichtweisen von Lernenden im Sozialisationsprozess mit Fokus auf die organisationale Sozialisation stark lückenhaft sind. Es ist unklar, wie die Lernenden die Phasen der organisationalen Sozialisation erleben und wie sie diese bewältigen. Die vorher beschriebenen Forschungsergebnisse machen sichtbar, Jugendliche fühlen sich stärker beruflich sozialisiert, wenn ein solider Beziehungsaufbau zu den Bezugspersonen «Berufsbildende» besteht. Somit dienen Bezugspersonen wie Berufsbildende auch der Stabilisierung, Orientierung und unterstützen das Coping.

Das Kapitel 2 führt somit zu folgender Forschungsfrage 1.2:

Welche Strategien beschreiben Lernende FaGe EFZ im ersten Lehrjahr einer betrieblich organisierten Grundbildung, die zur Bewältigung der organisationalen Sozialisation ab Eintritt in den Betrieb eingesetzt werden?

3 Forschungsmodell

Die Abbildung 2 zeigt die Übersicht des Forschungsmodells mit den dazugehörigen Fragestellungen auf, welche die Begründung der Fragestellungen 1.1 – 1.2 liefern. Nach der Aufarbeitung des theoretischen Rahmens kristallisiert sich heraus, dass die organisationale Sozialisation ein Teilbereich der beruflichen Sozialisation ist (Stalder & Schmid, 2016). Die Fragestellungen zielen darauf ab, den Prozess der organisationalen Sozialisation sowie die angewandten Bewältigungsstrategien zu erforschen. Daher werden in jedem der Teilgebiete bei der Datenerhebung entsprechende Fragestellungen formuliert, um eine explorative Erfassung der organisationalen Sozialisation zu ermöglichen. Die Fragestellung 1.1 befasst sich mit dem Prozess der organisationalen Sozialisation und untersucht das Erleben der Lernenden vom Eintritt in den Betrieb bis zur Stabilisierung. Die zweite Fragestellung 1.2 zielt darauf ab, die Bewältigungsstrategien im Umgang mit den Herausforderungen bei der organisationalen Sozialisation zu betrachten. Aus dem Teil I kann zusammengefasst werden, dass die Nahtstelle I oftmals die Ausgangslage für die organisationale Berufsbildung ist. Deswegen kann die Nahtstelle I für die Interpretation der Ergebnisse relevant sein. Diese wird jedoch im Rahmen der Arbeit nicht explizit erforscht (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Forschungsmodell

Teil II: Methodische Vorgehensweise

4 Forschungsdesign - Daten und methodisches Vorgehen

4.1 Stichprobe

Die vorliegende Forschungsfrage untersucht sieben Lernende, die sich in der Ausbildung zur Fachfrau/ -mann Gesundheit EFZ befinden. Alle Teilnehmenden absolvieren die betrieblich organisierte Grundbildung. Die Kohorte besteht aus Lernenden eines städtischen Spitals in der Region Zürich und umfasst Personen im Alter von 15-17 Jahren. Die Geschlechterverteilung in der Stichprobe umfasst einen männlichen und sechs weibliche Lernende. Die Verteilung entspricht dem Geschlechterverhältnis der Gesamtgruppe von dreissig Personen im ersten Lehrjahr der Institution. Sämtlich befragte Personen haben direkt nach der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II gewechselt.

Die Stichprobe umfasst verschiedene Fachbereiche des Akutspitals, einschliesslich Chirurgie, Medizin, Kinder- und Frauenklinik. Dies, um eine breite Abdeckung der Fachbereiche innerhalb der Ausbildung sicherzustellen. In der Stichprobe integriert sind Lernende mit unterschiedlichen Merkmalen wie berufsbegleitender Berufsmaturität, Sportlehrvertrag, bilinguaem Unterricht und Ausbildung ohne Zusatzmerkmal.

Es wurde bewusst ein Sampling von Lernenden im ersten Lehrjahr gewählt, da sich diese noch aktiv im Prozess der organisationalen Sozialisation befinden oder noch sehr nahe dran sind. Ebenso liegt der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, im Vergleich zu den anderen beiden Lehrjahren, am nächsten. Zum Zeitpunkt des Forschungsabschlusses liegt keine Auflösung eines Lehrvertrages der insgesamt dreissig Lernenden der Untersuchungsinstitution vor.

Die Teilnahme an der Studie erfolgt auf freiwilliger Basis der Untersuchungspersonen, wobei die Anonymität gewährleistet wird.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Qualitative Erhebungsmethode

Die Forschungsstudie konzentriert sich auf das individuelle Erleben der Lernenden im Zusammenhang mit der organisationalen Sozialisation. Anlehnend an die EMP 2 (Wechsler & Monnard, 2022) eignet sich aufgrund der Samplinggruppe «Jugendliche» und der explorativen Tendenz der Forschungsfrage, eine geführte Interviewart, welche aber einen Anteil an Offenheit zulässt. Somit wird die Erhebungsmethode eines leitfadengestützten problemzentrierten Interviews als am besten geeignet betrachtet.

Der Fragebogen gliedert sich in vier Themenblöcke, wobei der Übertritt in die Arbeitswelt den Einstieg und somit den ersten Themenblock bildet. Danach folgen die drei Phasen der organisationalen Sozialisation ab Eintritt in den Ausbildungsbetrieb. Die Ausarbeitungen der Fragestellungen orientieren sich entlang des formulierten theoretischen Hintergrundes sowie des damit verbundenen dargelegten Forschungsstandes. Zum Beispiel werden im zweiten Interviewblock Fragen zur Phase «Konfrontation mit der Realität» gestellt, die darauf abzielen, wie die Lernenden den Berufsalltag vor der Ausbildung eingeschätzt und wie sie die tatsächliche Konfrontation mit der Realität erlebt haben. Jede Fragestellung ist mit weiteren offenen Fragestellungen ausformuliert. Dies ermöglicht Rückfragen und stellt gleichzeitig eine agile und flexible Gesprächsführung sicher (vgl. Kapitel 4.2.2; vgl. Kapitel 10).

Die Untersuchung beinhaltet ein PreTesting, welches im März 2023 mit einer lernenden Person FaGe EFZ im ersten Lehrjahr an der Samplinginstitution in exakt den Räumlichkeiten durchgeführt wurde, wie auch alle anderen Interviews. Im Fokus stand, Informationen über die benötigte Zeitdauer zu generieren und die Verständlichkeit der Fragen zu testen. Ebenso sollte geprüft werden, ob die Themenfelder passend zur Fragestellung gewählt wurden. Das PreTesting zeigte sich als erfolgreich, sodass der Fragebogen nicht angepasst werden musste. Dies führt dazu, dass das PreTesting als siebtes Interview gezählt werden kann.

Der Erhebungszeitraum für alle Interviews beläuft sich auf die Zeitspanne März bis April 2023, wobei ein neutraler Ort in der Institution als Interviewplatz diente. Dies, um den Aufwand für die betroffenen Lernenden zu minimieren und um einen neutralen und vertrauten Kontext – fern von der Pflegeabteilung – zu gestalten. Die Interviewdauer zeigte einen Umfang von ungefähr 30 bis knapp 45 Minuten auf, was dem angestrebten Zeitbudget von maximal 60 Minuten entspricht.

Die interviewten Personen wurden bei der persönlichen Anfrage, in der Einwilligungserklärung (vgl. Kapitel 10) und vor dem Interviewstart umfassend über die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme informiert. Ebenso wurde ihnen mitgeteilt, dass sie jederzeit das Recht haben, Fragen nicht zu beantworten oder das Interview abubrechen. Die Teilnehmenden wurden informiert, dass die erhobenen Daten vertraulich und anonymisiert behandelt werden.

Die Einwilligungserklärung wurde im Rahmen des Projektes EMP 2 (Wechsler & Monnard, 2022) entwickelt und lehnt sich an diejenige der Philipps Universität in Marburg (n.D.) an. Die Einwilligungserklärung wird aufgrund der Vergleichbarkeit des Forschungsansatzes für die vorliegende Bachelorarbeit verwendet. Das Formular wurde den Lernenden eine Woche vor dem Interview abgegeben, damit die Lernenden diese Zuhause mit den Eltern besprechen konnten (vgl. Kapitel 10).

4.2.2 Interviewleitfaden

Der Leitfaden basiert auf der Formalität «Du», da in der Samplinginstitution die «Du-Kultur» herrscht. Nachfolgend wird der Aufbau des Interviewleitfadens aufgezeigt und begründet. Das Interviewsprache ist Schweizerdeutsch, um den Zugang im Interview für die Jugendlichen zu erleichtern.

- **Einführung**

Die Einführung deckt eine thematische Hinführung ab und geht auf die Anonymität der Datenverwendung ein. Die Einwilligungserklärung wurde bei Gesprächsbeginn nochmals mit den Lernenden durchgegangen und eventuelle Fragen wurden vor Gesprächsbeginn geklärt (vgl. Kapitel 10).

- **Block 1 – Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt**

Anschliessend an die Einführung wird die Nahtstelle I mit zwei Fragen thematisiert. Aufgrund dessen, dass die Forschungsfrage die organisationale Sozialisation ab Eintritt in den Betrieb thematisiert, wird auf den Übertritt an sich sowie auf die erste Phase der organisationalen Sozialisation «Vorbereitung auf den Eintritt in die Organisation» nach Stalder und Schmid (2016) sowie Nerdinger (2014) verzichtet. Begründet ist dies dadurch, dass die Phase auf den Eintritt vor dem Betrieb fokussiert, was vom Forschungsinteresse abweicht.

- **Block 2 – Phase Konfrontation mit der Realität und Bewältigungsstrategien**

Der zweite Block dient dazu, Ergebnisse für die Forschungsfrage 1.1 zu generieren. Dabei widmet sich der zweite Block der Konfrontationsphase mit der Realität innerhalb der organisationalen Sozialisation. Dabei orientiert sich die Forschungsinitiatorin an der literarischen Aufarbeitung aus dem Kapitel 1.3. Ebenso werden Bewältigungsstrategien abgeholt.

- **Block 3 – Phase Metamorphose und Bewältigungsstrategien**

Der Themenblock 3 beschäftigt sich mit Phase «Metamorphose und Bewältigungsstrategien». Als Subdimensionen für die Metamorphose werden drei Sozialisationsdimensionen nach Nerdinger (2014) verwendet (vgl. Kapitel 1.4). Auch hier finden sich Fragen zu Bewältigungsstrategien vor, um die Forschungsfrage 1.2 zu beantworten.

- **Block 4 – Phase Stabilisierung mit proximalen Sozialisationsergebnissen**

Der vierte Block umfasst die Sozialisationsergebnisse, welche nach der literarischen Aufarbeitung mit der Stabilisierung assoziiert werden. Dabei werden die Lernenden konkret zum Ausmass an proximalen Ergebnissen befragt (vgl. Kapitel 1.5).

- **Abschluss**

Der Abschluss dient dazu, noch nicht angesprochene Themen seitens der Lernenden abzuholen. Ebenso wurde erneut erwähnt, dass die Daten für das Studium verwendet werden.

4.3 Auswertungsinstrument

Die Forschungsinfantantin transkribiert mit Hilfe von «MAXQDA» die Interviews inhaltlich-semantic. Anschliessend folgt eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2013). Dabei wird die Analysetechnik «inhaltliche Strukturierung» vorgenommen. Wie bei der EMP 2 (Wechsler & Monnard, 2022) findet sich auch in der vorliegenden Forschungsarbeit eine Mischung zwischen induktiver und deduktiver Kategorienanwendung vor, um der explorativen Forschungstendenz gerecht zu werden. Die Kategorienbildung wird anhand der drei Stufen «Definition der Kategorien», «Formulieren von Ankerbeispielen» sowie auch «Bestimmung von Kodierregeln» vorgenommen. Die Kategorien werden anhand der Theorie und auch von den Interviewinhalten gebildet. Anlehnend an die EMP 2 (Wechsler & Monnard, 2022) kann durch das beschriebene Verfahren eine Offenheit für den Gegenstand sichergestellt werden. Die Begrifflichkeit Lehrperson aus der Praxis / Lehrperson Pflege ist gleichzusetzen mit der Funktion der Berufsbildungsverantwortlichen.

Teil III: Auswertung und Diskussion

5 Ergebnisse

5.1 Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt

5.1.1 Erleben des Übertritts

Für das Erleben des Übertritts lassen sich die weiteren Kategorien «positive Erlebnisse» und «herausfordernde Erlebnisse» bilden.

Die Lernenden erleben den Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt als grosse Umstellung. Berichtet wird, dass die Umstellung vom eher passiven Lernen in der Schule zum aktiven Handeln in der Arbeitswelt mit Übernahme von Verantwortung eine grosse Veränderung darstellt. Als weiterer Punkt wird die Veränderung des sozialen Umfeldes beschrieben. In der Sekundarstufe I sind die Befragten von Mitschüler:innen und Lehrpersonen umgeben. Die Arbeitswelt fordert Interaktionen mit Erwachsenen und eine deutlich selbstständigere Kommunikation mit Arbeitskollegen:innen und Patienten:innen. Teile der Befragten erzählen davon, dass in der Arbeitswelt, im Vergleich zum Schulsetting, eine individuellere Betreuung vorhanden ist. Bezüglich der Anpassungsfähigkeiten schätzen die Lernenden ein, sich tendenziell schnell an die Situation in der Arbeitswelt angepasst zu haben. Bis auf eine Person wurde die Umstellung als positiv erlebt. Erwartete Schwierigkeiten beim Übertritt waren beispielsweise das lange Stehen, der zwischenmenschliche Kontakt und den Umgang mit vielen Eindrücken.

Kategorie «positive Erlebnisse»

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Vorhandensein von Peers im gleichen Lernstadium den Übertritt erleichtert und somit als positives Element seitens der Lernenden erlebt wird. Die Motivation durch das Interesse am gewählten Beruf, wird ebenfalls als positives Erlebnis beim Übertritt beschrieben. Dies, da die Befragten nun etwas in der Arbeitswelt tun und lernen können, das ihren persönlichen Interessen entspricht. Die Befragten erzählen, dass in der Arbeitswelt mehr Verantwortung übernommen werden kann und die Arbeit, die geleistet wird, mit einer Sinnhaftigkeit empfunden wird. Ebenso wird als positiv erlebt, dass die Arbeit in der Pflege meistens einen unmittelbaren Effekt aufweist. Dies bildet das untenstehende Zitat ab. Die Interviewten geben zum grossen Teil an, sich schnell eingelebt zu haben und sich in der neuen Arbeitsumgebung wohlfühlen:

«Man hat mehr Verantwortung. [...] Ich war in der Schule und habe den Sinn nicht ganz gesehen. Bei der Arbeit finde ich das viel besser. Ich komme in den Betrieb und ich sehe, das was ich mache, hat einen Sinn. [...] Und wenn ich da arbeite, und das Gefühl habe, ich tue etwas Gutes, sehe ich gerade bei den Menschen, so dass es ihnen danach besser geht. Das war der grösste Unterschied.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Herausfordernde Erlebnisse»

Beim Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt wird das frühe Aufstehen als eine der grössten Umstellungen beschrieben. Ebenso lässt sich festhalten, dass die Umstellung auf Schichtarbeit den Lernenden zwar im Voraus bekannt ist, jedoch das aktive Erleben davon teilweise als diffizil erlebt wird. Die Analyse der Interviewergebnisse zeigt deutlich auf, dass die Gruppendynamiken, Hierarchie und das Arbeitsklima einen grossen Einflussfaktor für das Erleben des Übertritts bedeuten. Lernende beschreiben, dass die Umstellung bei fehlendem sozialem Anschluss bzw. fehlender Integration als «sehr schlimm» erlebt wird. Die zwischenmenschliche Dynamik in der für sie neuen Erwachsenen- und Arbeitswelt zeigt sich demnach als starke Herausforderung. Das untenstehende Zitat verdeutlicht, dass der soziale Aspekt und Gruppendynamiken einen hohen Stellenwert bei der organisationalen Sozialisation haben. Dabei beschreibt die interviewte Person, was das herausforderndste Erlebnis bei der betrieblichen Integration als Jugendliche:r war:

«Ich glaube das Team, das Soziale. Nicht die Arbeit an sich, sondern einfach das so Zwischenmenschliche. [...] Also, dass man so in Schichten jetzt arbeitet, ist einem ja schon bewusst, für das entscheidet man sich ja. Aber es ist dann trotzdem schwierig, jeden Tag um fünf Uhr eine Woche lang aufzustehen. [...] Aber ich finde, das stecke ich jetzt noch besser weg, als das Soziale.» (Zitat aus Interview)

Teilweise wird die Hierarchie von den Lernenden im Spital deutlich gespürt und als negativ wahrgenommen. Ebenso empfinden Lernende während des ersten Lehrjahres teilweise ein Bedürfnis nach mehr Verständnis und Empathie für ihre Anpassungssituation von der Schule in die Arbeitswelt. Es wird berichtet, dass das Umfeld in der Arbeitswelt teilweise nicht erkennt, wie viel Neues / Unbekanntes das erste Lehrjahr mit sich bringt, was das untenstehende Zitat unterstreicht:

«Ich glaube, viele verstehen das nicht, dass das unglaublich viel Neues ist. Und dass das eine neue Welt ist. Dass das nicht so "easypeasy" ist.» (Zitat aus Interview)

Auch die körperliche Belastung während der Arbeit wird als intensiver wahrgenommen. Es zeigt sich als Umstellung, dass mehr körperliche Aktivitäten wie langes Stehen und Gehen von grösseren Distanzen gefordert werden.

5.1.2 Wahrnehmung der Arbeitswelt

Für die Wahrnehmung der Arbeitswelt lassen sich die weiteren Kategorien «positive Wahrnehmung» und «negative Wahrnehmung» bilden.

Kategorie «positive Wahrnehmung»

Die Lernenden beschreiben es als positiv, wenn die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen und auch Probleme ansprechen zu können. Dies schafft für sie eine positive Arbeitsatmosphäre. Die Arbeitswelt wird als spannend und informativ wahrgenommen. Die Lernenden sehen die Chance, Verantwortung übernehmen zu können und auch ihr eigenes Geld zu verdienen. Ebenso zeigt sich in der Wahrnehmung als positiv, dass die Zeit schnell vergeht. Daraus lässt sich interpretieren, dass sich die Arbeitswelt abwechslungsreich zeigt.

Kategorie «negative Wahrnehmung»

Allerdings gibt es auch negative Aspekte, die von den Befragten genannt werden. Die Jugendlichen berichten mehrfach, vor allem in Bezug auf den Umgang mit neuen Personen und den Altersunterschied, über Ängste. Gerade beim Lehrstart zweifeln die Lernenden teilweise stark daran, ob sie den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht werden können. Sie setzen sich unter Druck, gute Leistungen zu bringen und keine Fehler zu machen:

«Am Anfang hatte ich wie auch Angst, dass ich etwas Falsches mache oder, dass ich nicht gut genug bin.» (Zitat aus Interview)

5.2 Konfrontation mit der Realität und Bewältigungsstrategien

5.2.1 Vorstellung des Arbeitsalltages vor der Lehre

Für die Vorstellung des Arbeitsalltages vor der Lehre lässt sich die zusätzliche Kategorie «Begründung für die Vorstellungen» bilden.

Teilweise beschreiben die Lernenden, von Ausbildungsstart an erwartet zu haben, bereits medizinische Tätigkeiten wie das Messen der Vitalzeichen übernehmen zu können. Es zeigt eine Diskrepanz darüber, dass die Lernenden unterschiedliche Vorstellungen haben, inwiefern medizinaltechnische und pflegerische Aufgaben bereits ab Ausbildungsstart übernommen werden können. Dies zeigt das folgende Zitat aus den erhobenen Interviews:

«Einfach, dass man früh beginnt, einen Verband zu wechseln. Körperpflege viel früher kommt, eh. Das Vitalzeichen abnehmen. [...]. Ich habe mir das Kompetenzsystem anders vorgestellt.» (Zitat aus Interview)

Die Jugendlichen beschreiben, in der Probezeit weniger Patientenkontakt als angenommen erlebt zu haben, was schwierig war, um sich in die Lernendenrolle einzufinden. Das folgende Zitat zeigt auf, dass sich die Lernenden teilweise vorgestellt haben, sich primär Wissen über Diagnosen aneignen zu müssen. Überrascht waren sie, dass es in der Pflege auch darum geht, zu verstehen, was eine Diagnose für einen Menschen bedeuten kann:

«Wir lernen, was wir prophylaktisch gegen das machen können, dass es nicht mehr so passiert. Das sind so Sachen, an diese habe ich nicht gedacht. Ich habe nur daran gedacht, ich lerne Diagnosen und ich lerne dann, was das ist. Und ich lerne jetzt eigentlich viel mehr als das, was ich am Anfang angenommen habe.» (Zitat aus Interview)

Analysiert werden kann des Weiteren, die Arztvisiten und Rapporte ähneln stark den Vorstellungen, welche vor Lehrstart vorhanden waren.

Kategorie «Begründung für die Vorstellungen»

Begründet werden diese Vorstellungen vor allem durch Gespräche mit Bezugspersonen aus dem persönlichen Umfeld wie Kollegen:innen oder Familienmitglieder. Die Lernenden berichten davon, sich über den Berufsalltag mit Bezugspersonen zu unterhalten. Interpretierbar daraus ist, Erfahrungen des Umfeldes prägen die Vorstellungen der Lernenden über den Arbeitsalltag. Verfügen Lernende über Bekannte, welche in der Pflege oder ähnlichen Berufsgruppen arbeiten, tauschen sie sich eher mit denjenigen Personen aus, um ein Bild des Berufes zu erhalten. Auch durch Schnupperpraktika und Informationsveranstaltungen erhalten die Befragten einen Einblick in den Berufsalltag und hören direkt von der Realität. Die Jugendlichen berichten vereinzelt, die Recherche im Internet über den Beruf prägt die Vorstellung

ebenfalls. Mehrfach benennen die Lernenden, durch Film- oder Sequenzen ein bestimmtes Berufsbild im Kopf zu haben. Auch persönliche Erfahrungen im Spital sowie das Besuchen von Bekannten zeigt sich als möglichen Einflussfaktor für die vorhandene Vorstellung.

5.2.2 Erleben bei Konfrontation mit der Realität

Für das Erleben bei Konfrontation mit der Realität lassen sich die zusätzlichen Kategorien «positive Erlebnisse und Umgang» sowie «schwierige Erlebnisse und Umgang» bilden.

Kategorie «Positive Erlebnisse und Umgang»

Die Lernenden beschreiben das Team als wichtiges Kernelement bei der Konfrontation mit der Realität:

«Ich bin in einem super Team / das ist sehr wichtig für mich und die Atmosphäre bei der Arbeit gefällt mir sehr. Darum habe ich es gut erlebt, obwohl es eigentlich nicht das gewesen ist, was ich mir am Anfang vorgestellt habe.» (Zitat aus Interview)

Ein Teil einer Lernendengruppe zu sein und dabei neue Freundschaften zu knüpfen, erleben die Lernenden bei der Konfrontation mit der Realität grundsätzlich als sehr positiv. Interpretiert werden kann, dass das Vorhandensein von Peers für die Integration in die Arbeits- und Betriebswelt elementar ist. Der Austausch mit Gleichaltrigen wird von den Jugendlichen auch als Einflussfaktor auf das persönliche Wachstum beschrieben. Durch die Offenheit der Peers werden Lernende selbst ermutigt, sich zu öffnen und sich aktiver an Diskussionen zu beteiligen. Die Analyse der Interviewantworten bringt die Thematik der Gruppenprozesse für Jugendliche bei der Konfrontation mit der Realität mehrfach zum Ausdruck. Dies zeigt das nachfolgende Zitat aus dem Interview auf:

«Also etwas Positives war sicher, eben, unsere Gruppe auf der Station von Lernenden. Ich habe das gar nicht erwartet. Also es wurde uns halt auch immer gesagt, du bist jetzt einfach mit Erwachsenen. [...]. Wir sind recht eng miteinander. Das hatte mich eigentlich sehr positiv überrascht, weil ich dies gar nicht so auf dem Radar gehabt habe. Dass ich so gute Freundschaften knüpfen kann während der Lehre.» (Zitat aus Interview)

Bei der Konfrontation mit der Realität beschreiben die Jugendlichen des Weiteren den Stellenwert von Anerkennung und Beziehungsgestaltung. Die Befragten schätzen die Anerkennung ihrer Arbeit seitens des Teams. Positives Feedback und Unterstützung bei Fragen führen in dieser Phase zu Sicherheit. Die Jugendlichen beschreiben es als erfüllend, Patienten:innen Hilfe anbieten zu können. Es wirkt sich beim aktiven Erleben der Realität positiv auf ihr Wohlbefinden aus, für die Gesundheit anderer zu sorgen.

Kategorie «schwierige Erlebnisse und Umgang»

In der realen Arbeitswelt warten jedoch für die Lernenden auch schwierige Erlebnisse, mit welchen umgegangen werden muss. Für die jungen Menschen zeigen sich emotional belastende Patientensituationen als besonders diffizil. Eine befragte Person erzählte davon, dass der Umgang mit dem ersten Todesfall als Schock empfunden wurde. Die Bewältigungsstrategien zeigten sich vor allem darin, über die Gefühle zu sprechen und ein gutes Team zu haben. Von anderen Lernenden wird die Koordination aller Termine in dieser Phase als schwierig empfunden. Als Problemlösestrategie erkennen die Lernenden, eine Agenda zu führen. Diese Phase zeigt sich auch geprägt durch das Erlernen und Umsetzen von Kritik am Arbeitsplatz. Der Austausch mit Peers oder anderen Teammitgliedern über das Feedback unterstützt die Lernenden in der Bewältigung:

«Kritik gibt es halt immer. Und ich hatte am Anfang Mühe damit. Man hat immer das Gefühl, dass man allein mit so ähnlichen Problemen ist. Und viele haben die gleichen Probleme am Anfang gehabt (Lernende). Und eben es hilft sehr, wenn man mit denen (Peers) über das reden kann.» (Zitat aus Interview)

Beim Erleben der Realität berichten die Befragten auch darüber, eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit finden zu müssen. Nach der Arbeit sind die Lernenden oft erschöpft. Dies führt zur Schwierigkeit, Freizeit wie Sport und Arbeit koordinieren zu können. Gemäss den Lernenden braucht dies Zeit, damit sich der Körper auch an die neuen Herausforderungen gewöhnen kann.

5.2.3 Empfinden von Druck bei Ausbildungsstart

Für das Empfinden von Druck bei Ausbildungsstart lassen sich die zusätzlichen Kategorien «Drucksignalisatoren» und «Strategien im Umgang mit Druck» bilden.

Anhand der Interviewantworten kann interpretiert werden, Druckempfinden ist vorhanden. Jedoch zeigt sich dies weniger lanciert vom Betrieb, sondern eher selbstauferlegt. Mehrere Jugendliche berichten, in dieser Phase vor allem Druck in der Schule zu haben. Teilweise sind die Befragten besorgt darüber, schlechte Noten zu erhalten oder bei Prüfungen zu versagen. Dadurch, dass Lernende in der Berufsfachschule wenig Feedback von den Lehrpersonen erhalten, wird die Unsicherheit verstärkt. In der Praxis wird besonderer Druck bei den qualifizierenden Leistungsbewertungen wie dem Kompetenznachweis empfunden. Dies, da jeder Handgriff notiert wird:

«Es ist vor allem um Noten und Schule gegangen. In der Arbeitswelt ging es mir gut. Weil ich habe auch von anderen Mitarbeitenden Feedbacks erhalten. In der Schule bekommst du dies ja nicht so oft, oder. Dort war ich mir so unsicher, was wenn ich jetzt eine schlechte Note habe? Oder am Kompetenznachweis - was, wenn ich das nicht kann?» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Drucksignalisatoren»

Aus den Ergebnissen lässt sich interpretieren, dass die Lernenden sich in erster Linie selbst starken Druck machen. In Verbindung damit stehen die hohen Ansprüche an sich, gerade wenn es um schulische Leistungen geht. Je nach Mindset wird der Druck nicht als negativ wahrgenommen. Es kann auch Ansporn und Motivation auslösen. Teilweise wird dieser Druck auch als «normal» betrachtet und gehört für Jugendliche zur beruflichen Erfahrung. Druck vom Betrieb wird eher weniger wahrgenommen. Vereinzelt beschreiben die Lernenden jedoch, dass unbewusst Druck durch Reaktionen von Berufsbildenden aufgrund ausgeübter Handlungskompetenzen von Jugendlichen entstehen. Interpretiert werden kann daraus, dass die Angst vorhanden ist, die Erwartungen nicht zu erfüllen und als enttäuschend wahrgenommen zu werden. Dies verstärkt den Selbstdruck:

«Ich mache mir mehr selbst Druck als dies vom Betrieb her kommt. Einfach, weil ich an mich selbst hohe Ansprüche habe, was zum Beispiel die Schulnoten anbelangt. [...] Vom Betrieb merke ich es gar nicht, dass es so heisst, ja du musst sehr gut sein [...]» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Strategien im Umgang mit Druck»

Als Strategien im Umgang mit Druck werden das Feedback und die Unterstützung der Bildungsverantwortlichen genannt. Die Jugendlichen beschreiben mehrfach, insbesondere durch Bildungsverantwortliche, aber auch durch Berufsbildende Feedback und Unterstützung im Umgang mit Druck erhalten zu haben. Offene Gespräche darüber, regelmässiges Nachfragen und das aktive Anbieten von Unterstützung wirkte sich positiv aus. Die Eltern und Freunde nehmen im Coping vor allem eine zuhörende Funktion ein. Sie ermutigen Lernende, eine positivere Einstellung zu entwickeln. Auch hier lässt sich erneut das Element «Peers» vorfinden. Der Austausch mit Personen, welche sich in ähnlichen Situationen befinden, wird von mehreren Befragten als besonders hilfreich erlebt. Zudem wird im Allgemeinen das frühe Ansprechen von Problemen genannt, um rechtzeitig Lösungen mit den ausbildungsbeteiligten Personen finden zu können.

5.2.4 Wahrgenommene Erwartungen vom Betrieb

Für die wahrgenommenen Erwartungen vom Betrieb lässt sich die weitere Kategorie «Erwartungssignalisatoren» bilden.

Die Befragten beschreiben mehrheitlich die Wichtigkeit, sich gut ins Team einfügen zu können, was als Erwartung vom Betrieb wahrgenommen wird. Dabei geht es auch darum, in der Lage zu sein, Probleme und Fehler offen ansprechen zu können. Gleichzeitig kommt zum Ausdruck, dass die Einhaltung von Terminen und eine Arbeitsstruktur vorausgesetzt wird. Das Streben nach guten Noten, der aktiven Mitarbeit im Team und das pflichtbewusste Engagieren

bei Arbeitsaufgaben sind ebenfalls Erwartungshaltungen. Zudem wird aus Sicht der Lernenden vom Betrieb erwartet, dass sie Interesse und Lernbereitschaft zeigen. Dies beispielsweise durch Fragen stellen und Lernbereitschaft zu signalisieren. Der Grad an Konzentrationsfähigkeit über den ganzen Arbeitsalltag wird ebenfalls als wesentliche Erwartung wahrgenommen:

«Es wird gefordert, dass man zum Beispiel immer hundert Prozent bei der Sache ist, dass man sich aber auch Sachen merken kann. Dass man sich Sachen aufschreiben kann. Dass man Termine einhalten kann. Dass man kommunikativ ist. Dass man gut im Team arbeiten kann, aber dass man es nicht zu gut mit den Personen hat, dass man danach nicht mehr arbeitet.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Erwartungssignalisatoren»

Erwartungssignalisatoren können nur teilweise explizit benannt werden. Direkt beschrieben werden können Berufsbildende und Bildungsverantwortliche. Auch das Pflorgeteam und die Stationsleitung werden als Signalisatoren genannt.

5.2.5 Gewünschte Unterstützung in der Phase der Konfrontation

Die erhaltene Unterstützung wurde zum grossen Teil als sehr positiv bewertet. Gerade der Support durch das Team und die ausbildungsbeteiligten Personen waren in den Interviewaussagen Kernelemente für die Bewältigung bei der Konfrontation mit der Realität. Dies hat den Befragten Sicherheit und Zufriedenheit vermittelt. Eine gewünschte Unterstützung bei der Konfrontation ist die offene Kommunikation und Kompromissbereitschaft. Wenige Lernende empfinden das Bedürfnis einer erhöhten Kritikfähigkeit der ausbildungsbeteiligten Personen, bei alternativen Lösungsvorschlägen seitens der Lernenden. Interpretiert werden kann dabei, dass die kooperative Herangehensweise die Lernenden am individuellen Integrations- und Lernstand in die Berufswelt abholt und unterstützt.

5.3 Metamorphose und Bewältigungsstrategien

5.3.1 Sozialdimension Person

Für die Sozialdimension Person lassen sich weitere Kategorien im «Erleben des Beziehungsaufbaus», «Akzeptanz», «Einfluss guter Beziehungen und Akzeptanz auf das Wohlbefinden», «Herausforderung in der Teamintegration» sowie «Bewältigungsstrategien Dimension Person» bilden.

Kategorie «Erleben des Beziehungsaufbaus»

Die Jugendlichen beschreiben zum grossen Teil, dass das Team von Anfang an sehr offen und unterstützend war. Dabei erlebten die Lernenden den Beziehungsaufbau als besonders positiv, wenn offen Fragen gestellt werden konnte und geduldig Erklärungen abgegeben wurden. Interpretiert aus den Datensätzen werden kann, dass das offene Arbeitsklima, die Hilfsbereitschaft im Team und auch das Miteinbeziehen in Gespräche am Mittag, den Beziehungsaufbau positiv unterstützen. Bei der Sozialdimension Person zeigt sich neben der Gruppendynamik und dem hohen Stellenwert des Teams auch erneut der Einfluss von Peers. Teilweise spürten die Befragten bereits am ersten Tag eine Verbundenheit durch die offene Kommunikation mit Peers. Interpretiert werden kann, dass Gleichaltrige auf der Abteilung einen hohen Stellenwert einnehmen, da diese denselben Entwicklungsschritt zu ungefähr demselben Zeitpunkt machen. Ein guter Anschluss mit Peers führt bei einem Teil der Befragten zu einem Gefühl von Zugehörigkeit. Dies zeigt auch das folgende Zitat aus einem Interview auf:

«Also auf das Team bezogen, ging es sehr schnell. Wieder mit unserem Lernendengröppchen. Schon am ersten Tag habe ich gemerkt, da sind gute Freundschaft vorhanden. Aber auch mit dem Team ging es recht schnell, da alle offen waren und auch uns als Lernende unterstützt haben. Da sie gewusst haben, sie haben diesen Schritt auch bereits gemacht.» (Zitat aus Interview)

Von einem Teil der Jugendlichen wird jedoch auch der Beziehungsaufbau zu Patienten:innen als relevant erachtet. Der Beziehungsaufbau zu Patienten:innen gestaltet sich für die Lernenden am Anfang tendenziell als schwieriger, verglichen mit dem Beziehungsaufbau des Teams. Durch das Beobachten anderer Teammitglieder in der Interaktion mit Patienten:innen, lernen die Jugendlichen, die Interaktionen mit den Patienten:innen professionell zu gestalten.

Kategorie «Akzeptanz»

In Bezug auf die Sozialdimension Person und Akzeptanz zeigen die vorliegenden Forschungsergebnisse auf, dass die Lernenden sich grundsätzlich erst als Teil des Teams akzeptiert fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dazuzugehören. Die Möglichkeiten an Teamaktivitäten, wie dem Weihnachtessen, teilzunehmen, wirkt sich positiv auf das Zugehörigkeitsgefühl aus:

«Also alle haben relativ schnell uns Lernende in das Team integriert auch und zum Beispiel am Weihnachtessen war es selbstverständlich, dass wir eingeladen sind. [...]. Und dann hat man sich als Teil vom Team gefühlt.» (Zitat aus Interview)

Die Lernenden betonen im Zusammenhang mit Akzeptanz mehrfach die Bedeutung einer wohlwollenden Fehlerkultur. Interpretiert werden kann aus den Ergebnissen, dass eine offene Fehlerkultur den Lernenden aufzeigen kann, dass sie in ihrem Lernprozess akzeptiert sind und unterstützt werden. Einige Lernenden erlebten ein mangelndes Verständnis vom Team für ihre Lebenssituation beim Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt. Dies führte zu negativen Erfahrungen an Akzeptanz im Team.

Kategorie «Einfluss guter Beziehungen und Akzeptanz auf das Wohlbefinden»

Von allen Befragten wird der Einfluss guter Beziehungen und vorhandene Akzeptanz auf ihr Wohlbefinden als hoch beschrieben. Wenn die Akzeptanz und gute Beziehungen auf der Abteilung vorhanden sind, beschreiben die Lernenden insgesamt motivierter zu sein. Ein gutes Teamgefühl und eine gute Zusammenarbeit führen dazu, dass die Befragten gerne zur Arbeit kommen und sich wohler fühlen. Die Befragten erzählen mehrfach davon, dass die Offenheit von anderen Teammitgliedern sie positiv beeinflussen, sich ebenfalls zu öffnen. Der Einfluss vom Team auf das Wohlbefinden der Lernenden, die Wahrnehmung der Gruppendynamik und ein Teil vom Team zu sein, zeigt sich im folgenden Interviewauszug zur Thematik «Einfluss guter Beziehung und Akzeptanz auf Wohlbefinden» wieder:

«Man fühlt sich automatisch wohler bei der Arbeit. Man kommt lieber zur Arbeit. Man steht am Morgen lieber auf, wenn ich weiss, oh heute arbeite ich mit diesen und diesen Personen. [...]. Allgemein finde ich, wenn man ein gutes Team hat, arbeitet man besser. Ich könnte jetzt nicht sagen, qualitativ sehr wahrscheinlich auch, aber man kommt lieber zur Arbeit. Das Team funktioniert besser.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Herausforderung in der Teamintegration»

Anfänglich äusserten die Befragten, dass die Kommunikation im Team, das Stellen von Fragen und Ansprechen von Problemen für sie sehr viel Mut gekostet hat. Ebenso erlebten die Lernenden es als diffizil, passende Gesprächsthemen in der für sie neuen Erwachsenenwelt zu finden. Die Integration in das Soziale, wie Gruppenprozesse, wird als grösste Herausforderung und als wichtigstes Kernelement beschrieben. Obwohl die Arbeit gemocht wird, führen schlechte soziale Erfahrungen im Team zu einem inneren Konfliktpotenzial bei den Lernenden während der Integration in den Betrieb:

«Ich weiss, ich bin am richtigen Ort. Aber das Soziale ist das, was es so schwierig macht. Das ist wirklich schlimm. [...]. Ich liebe das Arbeiten, ich mache es gerne, ich identifiziere mich stark über das. [...]. Es wäre einfach eine Spur angenehmer, wenn das mit dem Team angenehmer wäre.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Bewältigungsstrategien Dimension Person»

Als Bewältigungsstrategien werden die offene Kommunikation, sich Notizen machen, Beobachten und Zuhören sowie auch gezielt Zeit in den Beziehungsaufbau zu investieren, genannt. Die Lernenden beschreiben in Bezug auf die offene Kommunikation, über ihre Kompetenzen zu sprechen, um Missverständnisse im Team minimieren zu können. Ebenso haben Lernende offen mit anderen Personen über Herausforderungen und Probleme gesprochen. Wichtige Punkte schreiben sich die Lernenden mittels Notizheft auf. Die Lernenden hören jedoch auch aktiv zu und beobachten ihr berufliches Umfeld genau. Dies, damit Interessen und Gesprächsthemen ihrer Teammitglieder eruiert werden können. Danach fragen sie aktiv nach, um ins Gespräch zu kommen.

5.3.2 Sozialdimension Werte

Für die Sozialdimension Werte lassen sich die weiteren Kategorien «Wahrgenommene Werte und Wertsignalisatoren» sowie «Unterstützende Personen und Gegebenheiten», «Anpassungsschwierigkeiten an Werte» bilden.

Kategorie «Wahrgenommene Werte und Wertsignalisatoren»

Gemäss vorliegenden Forschungsergebnissen kann festgehalten werden, Lernende nehmen offene Kommunikation, Transparenz und Teamarbeit als Werte wahr. Aus den Ergebnissen lässt sich interpretieren, dass die Lernenden unter Werte verstehen, was wichtig bei der Arbeit ist. Dies bildet folgendes Zitat zur Frage, welche Werte sie als Lernende wahrnehmen, ab:

«Ehm also ich habe das Gefühl offene Kommunikation, Transparenz ist sehr wichtig im Betrieb. Gerade weil wir mit Menschen arbeiten. [...] Es war sehr klar für mich, dass es wichtig ist zu kommunizieren.» (Zitat aus Interview)

Das Umfeld legt zudem gemäss den Befragten Wert darauf, dass die Jugendlichen Einsatzbereitschaft, Freundlichkeit, Sorgfalt und Zuverlässigkeit zeigen. Zudem wird Genauigkeit und Sorgfalt gefordert.

Auch das Einhalten von hygienischen Richtlinien wird als Wertvorstellung gesehen. Teilweise wird berichtet, dass die Wertvorstellung auch vorhanden ist, sich in das Hierarchiegefüge einordnen zu können. Die Lernenden verstehen, dass in der Arbeitswelt zunehmend Pünktlichkeit gewünscht wird, ebenso das Einhalten von Terminen. Die Werte werden grösstenteils implizit, aber auch explizit durch Berufsbildende und Bildungsverantwortliche vermittelt. Gerade Berufsbildende, Bildungsverantwortliche und Stationsleitungen nehmen eine Vorbildfunktion ein. Auch das Team hat eine wichtige Vorbildrolle.

Kategorie «Unterstützende Personen und Gegebenheiten»

Gemäss den Interviews unterstützen vor allem Berufsbildungsverantwortliche, Berufsbildende und das Pflorgeteam den Aufbau von Werten. Dabei hilft den Lernenden besonders regelmässiges Feedback zu ihrer Umsetzung der von Lernenden wahrgenommenen Werten.

Kategorie «Anpassungsschwierigkeiten an Werte»

Die Ergebnisse implizieren, die Anpassung an die Werte fällt den Lernenden deutlich einfacher, wenn die vorhandenen Werte mit dem eigenen Wertsystem kongruent sind. Schwierig wird es für die Jugendlichen, wenn sie eine Diskrepanz zwischen ihrem Selbst- und Fremdbild erleben.

5.3.3 Sozialdimension Sprache

Für die Sozialdimension Sprache lassen sich die weiteren Kategorien «Erleben der Konfrontation mit der Fachsprache» sowie «Unterstützende Faktoren im Erlernen der Fachsprache», «Veränderung der Zugehörigkeit nach zunehmenden Kenntnissen der Fachsprache» und «fehlendes Integrationsgefühl» bilden.

Kategorie «Erleben der Konfrontation mit der Fachsprache»

Die Befragten berichten davon, dass vor allem die Vielzahl an neuen Begrifflichkeiten sehr herausfordernd ist. Die Problematik wird verschärft, wenn die Fachsprache zwar in der Schule Schritt für Schritt gelernt, in der Praxis aber nicht gelebt wird. So gerieten die Fachbegriffe in Vergessenheit. Wenn Lernende die Fachsprache verstehen und auch anwenden können, wird dies von mehreren Befragten als positiv erlebt. Das Erlernen der Fachsprache wird von einer befragten Person mit dem Lernen von Vokabeln in der englischen Fachsprache verglichen. Es wird als vergleichbare Anstrengung erlebt.

Kategorie «Unterstützende Faktoren im Erlernen der Fachsprache»

Unter unterstützenden Faktoren beim Erwerb der Fachsprache verstehen Lernende vor allem die Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die Anwendung im beruflichen Alltag. Ebenso kann der direkte Einsatz von Fachbegriffen in der Praxis eruiert werden. Gerade die Teilnahme an Arztvisiten oder das Herausschreiben von Diagnosen war besonders hilfreich, um in Kontakt mit der Fachsprache zu kommen. Die unbekannteren Begriffe, z. B. von der Arztvisite, werden von den Lernenden notiert. Das gezielte Recherchieren oder Nachfragen half dabei, das Verständnis aufzubauen. Das Team und die Berufsbildenden spielen bei der Klärung von Fragen eine sehr bedeutende Rolle. Auch das Anlegen von persönlichen Notizmöglichkeiten und die Freude, neues Wissen zu erwerben, zeigen sich als unterstützende Faktoren.

Kategorie «Veränderung der Zugehörigkeit nach zunehmenden Kenntnissen der Fachsprache»

Das nachfolgende Zitat aus den Forschungsergebnissen zeigt auf, dass sich das Zugehörigkeitsgefühl nach zunehmenden Kenntnissen der Fachsprache deutlich positiv verändert. Es führt zu einer gesteigerten Integration, einer aktiveren Teilnahme an fachlichen Austauschen und trägt somit auch zur beruflichen Entwicklung bei. Auch die Kommunikation mit dem Team verbessert sich. Zudem fühlen sich die Jugendlichen gebildeter. Dies deutet darauf hin, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird:

«Es ist viel grösser geworden. Als ich noch nicht gewusst hatte, was was heisst, war man eher der Aussenseiter. So eine Art. Jetzt kann man sich auch mehr integrieren.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Fehlendes Integrationsgefühl»

Ist die Fachsprache noch nicht ausgeprägt vorhanden, kann dies zu einem fehlenden Integrationsgefühl führen. Die Jugendlichen berichten davon, sich gerade beim Teilnehmen von Arztvisiten oder am Anfang bei fachlichen Gesprächen am Mittag unsicher und verloren zu fühlen:

«Es gab immer wieder so Situationen, wenn sie bei der Arztvisite am Sprechen waren und wir als Lernende einfach danebengestanden sind und kein Wort verstanden haben. Dann hat man sich so ein wenig verloren gefühlt.» (Zitat aus Interview)

Dies, da sie die Wörter nicht verstehen und sich somit auch nicht aktiv beteiligen können. Teilweise können die Lernenden Aufgaben, welche sie mit Fachsprache vermittelt erhalten, nicht nachvollziehen und verstehen so die Aufgabe nicht richtig. Dies kann gemäss den Befragten zu Missverständnissen führen.

5.4 Stabilisierung mit proximalen Sozialisationsergebnissen

5.4.1 Empfinden Integration in den Betrieb nach acht Monaten

Für das Empfinden der Integration in den Betrieb nach acht Monaten lassen sich die weiteren Kategorien «Hilfestellungen der Integration und Begründung» und «Hemmschwellen in der Integration und Begründung» bilden.

Die Lernenden fühlen sich zum grossen Teil gut in den Betrieb integriert. Dabei kommt zum Vorschein, dass sie Fähigkeiten erlangt haben, um eigenständig Aufgaben erledigen zu können. Aus den Interviewaussagen lässt sich interpretieren, dass eine erfolgreiche Integration ins Team oftmals mit der Integration in den Betrieb gleichgesetzt wird. Veranschaulicht wird dies auch durch folgenden Interviewauszug:

«Man fühlt sich wohl im Job und vor allem, wenn man dann auch mit anderen aus dem Team klarkommt. So wie auch mit den Schulkollegen, Berufsbildende. Dafür kommt man dann auch gerne.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Hilfestellungen der Integration und Begründung»

Als besondere Hilfestellung bei der organisationalen Sozialisation wird die Unterstützung durch Peers hervorgehoben. Der Austausch mit Lernenden, primär auf derselben Pflegeabteilung wurde als besonders unterstützend von mehreren Jugendlichen eingeschätzt. Der gemeinsame Erfahrungsaustausch, wertvolle Tipps sowie die Anwesenheit von Peers, vermitteln ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit:

«Vor allem meine Oberstiftin im zweiten Lehrjahr, welche die Abteilung gewechselt hat. Zu ihr ging ich sehr oft. Sie hat mir auch Tipps als Lernende gegeben. Das ist auch etwas anderes, als wenn mir meine Diplomierete Tipps gibt (lacht). Genau, ja. Und bei meiner Ausbilderin konnte ich auch nachfragen, ja.» (Zitat aus Interview)

Befragte:r: «Ich habe viel mit denen im ersten Lehrjahr gesprochen über das, weil es für sie auch neu und speziell war. So konnten wir auch viele Erfahrungen austauschen. Eben mit dem Team und auch eben von meiner Lehrperson und meiner Ausbilderin wurde ich sehr gut eingeführt. Das hat sicher auch geholfen, dass ich mich einleben kann.»

Interviewerin: «Was hast du das Gefühl, warum hat dir dies so geholfen?»

Befragte:r: «Weil es eine Grundsicherheit gegeben hat. Man kommt zur Arbeit und weiss wenigstens, auch wenn man jetzt niemanden kennen würde, die Ausbilderin und die Lehrperson, die sind da. Und man weiss, man kann diesen jederzeit anrufen oder etwas fragen.» (Zitat aus Interview)

Das Feedback von Berufsbildenden, Berufsbildungsverantwortlichen und anderweitigen Teamkollegen:innen hat gemäss erhobenen Daten ebenfalls zur Weiterentwicklung der Lernenden beigetragen:

«Und ja auch gute Feedbacks haben mir gut geholfen. Weil ich war ziemlich unsicher so am Anfang und ja, also ich baue immer wieder so Sicherheit auf mit diesen Dingen.» (Zitat aus Interview)

An diesem Punkt werden auch Gespräche mit dem Umfeld beschrieben. Grundsätzlich wird der Austausch eher im Betrieb und gemäss kaum vorhandenen Codierungen weniger mit dem Elternhaus gesucht.

Kategorie «Hemmschwellen in der Integration und Begründung»

Retrospektiv beschreiben die Lernenden mehrfach Druck und Unsicherheit in Bezug darauf zu haben, was andere Personen über sie denken. Dabei geht es darum, dass die Lernenden etwas Falsches sagen könnten oder eine Meinung vertreten, welche nicht gut aufgenommen wird. Es kann interpretiert werden, dass es den Lernenden wichtig ist, was die Erwachsenen von ihnen denken. Ebenso kommt zum Ausdruck, dass die jungen Menschen es als Hemmschwelle erleben, sich plötzlich erwachsen Verhalten zu müssen und mit erwachsenen Personen und Patienten:innen umgehen zu können. Die Schwierigkeit, sich erwachsen zu verhalten, zeigt auch folgender Auszug aus einem Interview:

«Es war sicher so ein wenig, man darf nicht so laut sein. [...]. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich gut die Balance gefunden zwischen wann können wir Spass haben und wann müssen wir ernst sein.» (Zitat aus Interview)

5.4.2 Passungserleben

Gemäss vorhandenen Forschungsergebnissen lässt sich nach acht Monaten Ausbildung generell eine Tendenz zu einem guten Passungsverhältnis erkennen.

Es zeigt sich, dass Lernende in schwierigen Teamverhältnissen ihre Passung über gut vorhandene Schulnoten und Leistungen einschätzen. In Zusammenhang mit der Passung zwischen Fähigkeiten / Person und Beruf wird das Sicherheitsgefühl im Umgang mit den eigenen Kompetenzen als wesentlicher Faktor beschrieben. Einige Lernende, die ihre Passung als positiv beschreiben, denken bereits über ihre berufliche Weiterentwicklung im Gesundheitswesen nach. Dies kann als Anzeichen für eine hohe Passung zur Branche interpretiert werden. Jugendliche, welche sich selbst als praktisch affin erleben, schätzen ihre Passung ebenfalls als geeigneter ein.

5.4.3 Sicherheitsempfinden in zugeteilten Aufgaben

Für das Sicherheitsempfinden in zugeteilten Aufgaben eignen sich die weitere Kategorie «Faktoren, die Sicherheitsempfinden stärken / minimieren».

Kategorie «Faktoren, die Sicherheitsempfinden stärken / minimieren»

Sämtliche Lernenden beschreiben ein positives Sicherheitsgefühl in den ihnen zugeteilten Aufgaben. Faktoren, welche gemäss den Jugendlichen das Sicherheitsempfinden stärken, sind Feedbacks, praktische Anleitungen und enge Betreuungen bei erstmaligen Ausführungen, wiederholtes Ausführen der Tätigkeiten, klare Richtlinien und Weisungen sowie das mehrfache Begleiten einer Fachperson in den Lernsequenzen. Das Sicherheitsempfinden wird bei neuen Aufgaben minimiert. Wie wichtig Rückmeldungen für die Weiterentwicklung der Lernenden sind, bildet folgender Auszug ab:

«Ehm, es ist / ich bin angewiesen auf Rückmeldungen. Zum Beispiel von der zuständigen Person, aber auch von den Ausbilder, Berufsbildner. [...]. Von dem her, höre ich mir Feedbacks auch gerne an oder nachher am Ende vom Tag an. Ein kurzer Austausch finde ich sehr wichtig. Dadurch kann ich mich weiterentwickeln.» (Zitat aus Interview)

5.4.4 Rollenerleben als Lernende

Für das Rollenerleben als Lernende lassen sich die weiteren Kategorien «positives Erleben» und «negatives Erleben» bilden.

«Ehm ich finde, per se als Lernende ist es gar nicht ein grosser Unterschied zwischen der Schule. Man hat immer noch Schule und Arbeit und man ist immer noch belehrt von Berufsbildenden, Ausbilder und anderen Personen.» (Zitat aus Interview)

Das Zitat beschreibt, dass für die Lernenden ihre Rolle nicht ganz neu ist. Im Unterschied zur Rolle als Schüler:in zeigt sich, dass die Rolle als Lernende in der Pflege gemäss Forschungsergebnissen sich positiv auf das Verhalten in der Gesellschaft, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen in ihrem direkten Umfeld auswirkt. Einige Jugendliche nehmen durch ihre Aufgaben im Gesundheitswesen und die damit verbundene Rolle als Lernende wahr, eine gezieltere Beobachtungsgabe, eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit und eine zunehmende Empathie zu entwickeln. Der folgende Interviewauszug bildet dies ab:

«Weil ich durch meinen Beruf auch viel mehr ein Menschengespür erhalten habe. Und auch wirklich zum Beispiel, man merkt es auch am Beobachten. [...] Durch das kann ich auch, wenn ich mit einem Kollegen am Reden bin oder so, ich merke direkt, wenn etwas los ist oder wenn etwas verändert ist. [...]. Wir haben ja auch gelernt auf Mimik und Gestik und das ist so / dadurch, dass ich das alles lerne, achte ich auch im Privaten viel mehr darauf. Achte in Beziehungen auch viel mehr auf "Fühlen und Spüren", finde das eigentlich recht schön.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Positives Erleben»

Anderweitig beschreiben Lernende, Feedback zu ihnen als Person und der Ausübung des Berufes zu erhalten, als wichtigen positiven Faktor für die Rollenfindung. Ebenso wird positiv assoziiert, wenn die Jugendlichen ihre Kompetenzen und deren Grenzen kennen, um ihre Rolle abstecken zu können. Ein gemeinsamer Austausch mit Peers, ein vorhandenes Lernenden - Team auf der Abteilung hilft den Lernenden gemäss Datenerhebung, sich in ihrer Rolle zu finden.

Kategorie «Negatives Erleben»

In der Rolle als Lernende wird aber gleichzeitig auch als negativ erlebt, dass teilweise begrenzte Handlungsmöglichkeiten vorhanden sind. Lernende beschreiben es für die Rollenfindung als negativ, über eine zu lange Zeitspanne in der Beobachterrolle zu sein. Beispiele dafür können die lange Beobachtungsphase in der Probezeit sein. Dies, da sie nicht helfen können. Interpretiert werden kann, dass der Aufbau der Rolle auch an die Ausübung konkreter mit dem Beruf verbundenen Aufgaben zusammenspielt.

5.4.5 Einschätzung Akzeptanz nach acht Monaten

Für die Einschätzung Akzeptanz nach acht Monaten lassen sich die weiteren Kategorien «Faktoren, die Akzeptanzempfinden stärken» und «Faktoren, die Akzeptanzempfinden minimieren» bilden.

Nach einer Zeitdauer von ungefähr acht Monaten empfinden die Lernenden in der Regel eine positive Akzeptanz. Personen, die Schwierigkeiten bei der Integration ins Team erfahren haben, berichten, dass die Einstellung des Teams unverändert bleibt. Jedoch steigt die Akzeptanz durch den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen.

Kategorie «Faktoren, die Akzeptanzempfinden stärken»

Faktoren, die das Akzeptanzempfinden stärken sind einerseits die Übernahme eigenständiger Arbeiten. Interpretiert werden kann daraus, dass die Lernenden durch die Übernahme eigener Aufgaben einen Teil der Abteilungsbelastung übernehmen können und sich im Team so als vollwertige Mitglieder fühlen können. Durch die Interviews kann dokumentiert

werden, dass die Anerkennung von Beiträgen und Hilfestellungen, wie klein diese auch sind, das Akzeptanzgefühl der Lernenden auf der Abteilung steigert. Lernende, welche ihre Teamatmosphäre als positiv einschätzen, z. B. in welchem viel gelacht wird, trägt ebenfalls dazu bei, dass das Akzeptanzempfinden gestärkt wird.

Kategorie «Faktoren, die Akzeptanzempfinden minimieren»

Im Gegensatz dazu können sich angespannte zwischenmenschliche Atmosphären auf den Pflegeabteilungen negativ auf das Akzeptanzgefühl auswirken. Wenn Frustrationen und Unzufriedenheiten auf unangemessene Weise kommuniziert werden und die Lernenden dies miterleben, kann dies gemäss Datenerhebung zu Unsicherheiten bezüglich ihrer Akzeptanz führen. Auch die fehlende Einbindung in Teamaktivitäten ausserhalb des Pflegealltages, wie wenn Lernende nicht an Teamessen und Teamsitzungen eingeladen werden, führt zu einem Gefühl, kein vollwertiges Teammitglied zu sein.

5.4.6 Unterstützung des Betriebes bei der Integration

Für die Unterstützung des Betriebes bei der Integration lassen sich die weiteren Kategorien «bisher geschätzte Massnahmen» und «gewünschte Massnahmen» bilden.

Kategorie «Bisher geschätzte Massnahmen»

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, die Jugendlichen schätzen den Austausch mit Peers und Teamkollegen:innen als wichtige Massnahme für die erfolgreiche Integration in den Betrieb ein. Die Lernenden berichten, von gegenseitigen Erfahrungen profitieren zu können und sich nicht allein mit der aktuellen Herausforderung zu fühlen:

«Ehm, also ich muss sagen, an einem ganz normalen Arbeitstag hat es mir auch geholfen einen Mitstift zu haben. Dies, weil man Erfahrungen austauschen konnte und musste nicht allein sein. [...]. Und sonst finde ich auch eine Absicherung, ich bin nicht gerade die Einzige, die das gerade schwer findet. Also es ist wirklich auch angenehm gewesen / mit jemandem darüber reden, der gerade dasselbe durch macht.» (Zitat aus Interview)

Ebenso wird von den angehenden Berufspersonen berichtet, wie wichtig die regelmässigen Besuche der Berufsbildungsverantwortlichen auf der Pflegeabteilung sind. Dabei steht im Vordergrund, Rückmeldungen zu erhalten. Bei Fragen und Problemen konkrete Ansprechpersonen zu haben, führt zu einem positiven Gefühl. Erkundigungen nach dem Wohlbefinden, regelmässige Fragen über den Zustand der Lernenden «Wie geht es dir?» signalisiert den Lernenden gemäss Ergebnissen, dass ihr Wohlbefinden dem Betrieb und dem Team wichtig sind.

«Dass eigentlich jeden Tag einem gefragt wird, "Wie geht es dir?". Ehm, das schätze ich sehr. Das finde ich auch etwas, was man unterschätzt. Wer fragt dich in der Schule schon mal, wie es dir geht. Das machen Lehrer nur ganz ganz selten, wenn wirklich etwas Schlimmes ist. Und hier - egal ob es einem gut oder schlecht geht, man fühlt sich respektiert. Man fühlt sich wertgeschätzt und das schätz ich sehr hier.» (Zitat aus Interview)

Kategorie «Gewünschte Massnahmen»

In Bezug auf gewünschte Massnahmen kann durch kaum vorhandene Codierungen erkannt werden, dass die bisherigen Massnahmen des Samplingbetriebes sich als wirksam zeigen. Lernende ohne Peers auf der Abteilung wünschen sich engere Austauschmöglichkeiten mit anderen Peers. Die Interviewten wünschen sich, insbesondere bei Gesprächen zwischen Berufsbildenden und Lernenden eine neutrale Haltung der Berufsbildungsverantwortlichen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Lernenden sich ebenfalls unterstützt und ernst genommen fühlen, unabhängig ihrer Lernendenposition im Betrieb:

«Dass die Lehrperson nicht immer voreingenommen ist. Sie haben oft ein näheres Tandem mit den Ausbilder:innen. Und wenn mal ein Problem ist, dass die Lehrperson dann eher wie näher bei der Ausbilderin ist als bei der Lernenden. Eher die Ausbilderin vertritt als mich.» (Zitat aus Interview)

5.4.7 Eigene Massnahmen der Lernenden zur Förderung der Integration

Viele Lernende können wenig eigene Massnahmen benennen. Sie beschreiben sich als zufrieden. Die geäusserten Massnahmen betreffen die Pflegeabteilung, auf welcher die Lernenden tätig sind, weniger den Gesamtbetrieb. Dies deutet darauf hin, dass die Integration in den Betrieb für die Lernenden primär auf die aktuelle Pflegeabteilung reduziert ist und das Team als ein Hauptindikator für die Integration gewertet wird.

Die Befragten berichten, dass sie gerade bei Diskrepanzen innerhalb des Teams in der Ausführung von Handlungen direkt auf die Berufsbildenden oder Berufsbildungsverantwortliche zugehen möchten, um das korrekte Handeln zu erlernen. Dies beugt Unsicherheiten im Arbeitsablauf vor. Zudem möchten die Lernenden sich engagiert zeigen, ihre Kompetenzen erweitern und sich so noch mehr im Pflorgeteam etablieren. Und schliesslich möchten die Jugendlichen bei Anliegen noch proaktiver auf die kursverantwortlichen Personen zugehen, damit gemeinsam Lösungen gesucht werden können.

6 Diskussion

Die Forschungsergebnisse bestätigen die erwarteten Resultate bezüglich des Übergangs in die Arbeitswelt im Rahmen der organisationalen Sozialisation. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass der Übertrittsprozess zwar von den meisten Jugendlichen als positiv erlebt wird, jedoch an individuelle Herausforderungen geknüpft ist. Die Individualität des Prozesses beschreibt auch Cohen-Scali (2000). Da der Anteil weiblicher Teilnehmenden hoch und der Anteil männlicher Teilnehmenden gering ist, können keine Schlussfolgerungen gezogen werden, ob weibliche Personen den Prozess als tendenziell schwieriger empfinden, obwohl der bisherige Forschungsstand darauf hindeutet (Amos, 2007; Bergmann et al., 2011; Rastoldo et al., 2007).

In Bezug auf das Erleben der Jugendlichen in der Phase **«Konfrontation mit der Realität»**, die unmittelbar nach dem Lehrstart beginnt, lassen sich Ähnlichkeiten und Unterschiede zu bisherigen Modellen der betrieblichen Integration von Erwachsenen erkennen. Im Vergleich zu Nerdinger (2014), welcher den Druck in dieser Phase vor allem auf das Umfeld zurückführt, zeigen die Ergebnisse, Jugendliche nehmen einen stark selbst auferlegten Druck wahr. Dabei spüren sie diesen tendenziell weniger vom betrieblichen Umfeld. Güntzer (2017) stellt fest, dass insbesondere Mädchen grössere Belastungsgrade als Jungen empfinden. Obwohl bestätigt werden kann, dass in der vorliegenden Studie männliche Teilnehmer den Druck grösstenteils als positiv bewerten, können aufgrund der geringen Anzahl männlicher Befragter keine abschliessenden Schlussfolgerungen über geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit Druck während der Konfrontationsphase gezogen werden. Sämtliche Jugendliche berichten jedoch in dieser Phase davon, Versagensängste darin zu verspüren, den betrieblichen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Interessanterweise dokumentiert diese Studie, dass die Lernenden sich aus ihrer Perspektive schnell an die neuen Rahmenbedingungen wie Tagesrhythmus, Balance zwischen Freizeit und Arbeit sowie körperlicher Belastungen anpassen können. Nach Lauper und de Boni (2013) ist in dieser Phase zu erwarten, dass Jugendliche aufgrund der starken Entwicklung ihres präfrontalen Cortex Schwierigkeiten haben, sich an Regeln anzupassen. Die vorliegenden Forschungsergebnisse zeigen im Gegensatz dazu, dass Lernende selbst diese Schwierigkeiten kaum bewusst wahrnehmen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Jugendlichen bei der Datenerhebung kaum bewusst über das Thema reflektieren oder darüber berichten. Es ist wichtig zu betonen, diese Perspektive widerspiegelt die Sichtweise der Lernenden und bedeutet nicht, dass diese Schwierigkeiten sich an Regeln anzupassen nicht aus betrieblicher Sicht existieren. In dieser Phase werden insbesondere die Entwicklung von Teamfähigkeit und die Fähigkeit zur effektiven Kommunikation von Problemen als zentrale Erwartungen vom Betrieb aus Sicht der Befragten identifiziert. Erwachsen kommunizieren zu können, wie es von Lauper und de Boni (2013) als wichtiger Sozialisierungsschritt beschrieben wird, erweist sich somit bereits in der Konfrontationsphase als bedeutsam. Dadurch legen die erhobenen Erkenntnisse nahe, dass diese Phase für die jungen

Berufspersonen bereits ein Startpunkt markiert, um Diskrepanzen zu ihrem kindlichen Verhalten zu identifizieren und zu realisieren, wie der Soll-Zustand zur Erwachsenenwelt ist, um sich in ihre Lernendenrolle einfinden zu können. Nebst der eigenen Reflexion der Diskrepanzen, nehmen Jugendliche gemäss der Studie vor allem das Team, die Stationsleitung und die ausbildungsverantwortliche Person als Anpassungssignalisatoren wahr.

In der Phase der «**Metamorphose**» werden durch Nerdinger (2014) verschiedene Sozialisationsdimensionen herauskristallisiert, wobei die vorliegende Forschung die Dimension «Person», «Sprache» und «Werte» im Erleben der Lernenden untersucht. In der Phase der «Metamorphose – Umgestaltung und Verwandlung» steht für die Lernenden die eigene Persönlichkeitsentwicklung sowie der Prozess der Etablierung zu einem einsatzfähigen und akzeptierten Teammitglied im Vordergrund. Der hohe Anteil an geschildertem Erleben in Bezug auf Gruppenprozesse und die kaum vorhandene Beschreibung diachroner Prozesse deutet erneut darauf hin, dass die Lernenden die synchronen Prozesse intensiv wahrnehmen. Daraus lässt sich klar schliessen, dass die soziale Ebene «erfolgreiche synchrone Übergänge» für die Jugendlichen für die betriebliche Sozialisation ein entscheidendes Erfolgskriterium in Bezug auf die betriebliche Integration darstellt. Es überrascht somit nicht, dass die Lernenden es gemäss Forschungsdaten als relevant erleben, einen anerkannten Platz im Team zu haben und im Lernprozess akzeptiert zu sein. Insbesondere in dieser Phase erfahren Jugendliche, die Verständnis für ihre Situation erhalten, ein höheres Integrationsgefühl im Team. Es ist in der «Umwandlungsphase – Metamorphose» somit nachvollziehbar, dass das Vorhandensein von Gleichaltrigen in ähnlichen Entwicklungsstadien aus Sicht der Lernenden zentral ist. Dies, um sich über die Veränderungsprozesse gegenseitig auszutauschen und sich nicht allein mit den Herausforderungen konfrontiert zu fühlen. Die grösste erlebte Herausforderung in Bezug auf die Dimension «Person» nach Nerdinger (2014) besteht gemäss vorliegenden Erkenntnissen darin, dass sich die Gesprächsthemen zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen unterscheiden. Die Integration in solche Gespräche wird von den Jugendlichen als anspruchsvoll wahrgenommen, da die Inhalte voneinander abweichen. Bereits Nerdinger (2014) zeigt auf, wie wichtig gleiche Gesprächsthemen für die Integration sind. Somit ist erklärbar, warum Jugendliche durch den Altersunterschied zu ihrer neuen sozialen Gruppe die Themen als diffizil erleben. Die angehenden Berufspersonen beschreiben in den Interviews oftmals, sich in dieser Phase stark am beruflichen Umfeld zu orientieren, welche in der Rolle des Vorbildes agieren. Wie einflussreich das Umfeld für die Entwicklung der Jugendlichen ist, bilden bereits Lamamra et al. (2019) sowie Wechsler und Monnard (2022) ab. Hinsichtlich der Dimension «Werte» beschreibt Nerdinger (2014), dass eine Anpassungsleistung ausgehend vom eigenen Wertesystem an dieses des Betriebes erfolgen soll. Die erhobenen Daten deuten darauf hin, dass die Anpassung deutlich einfacher für die Jugendlichen ist, wenn ihre eigenen Wertvorstellungen mit den geforderten Werten des Betriebes übereinstimmen. Die von den Jugendlichen

erlebten Werte gestalten sich primär rund um ihre eigene Person und das geforderte Verhalten. Konkret geht es um die Wertvorstellungen Freundlichkeit, das Einhalten von Terminen, was eher in die Kategorie Erwartungen eingestuft werden kann. Auch in der dritten Dimension «Sprache» stehen sämtliche Sozialisationsleistungen im engen Zusammenhang mit dem Thema «Zugehörigkeit und Akzeptanz». Das Zugehörigkeitsgefühl der Lernenden verbessert sich grundsätzlich, sobald sie die Fachsprache in der Praxis anwenden können. Daher kann festgestellt werden, dass nicht nur das Erlernen der Kommunikation mit Erwachsenen, wie von Lauper und de Boni (2013) betont, eine wichtige Entwicklungsaufgabe darstellt, sondern auch das Beherrschen der Fachsprache in der beruflichen Branche ein zentrales Element der Sozialisation aufweist. Der Übergang von der Jugendsprache zur Fachsprache erfordert eine Anpassungsleistung. Spannenderweise erleben sich junge Berufspersonen teilweise sogar als gebildeter, wenn sie die Fachsprache beherrschen. Dass das fehlende Vorhandensein der geforderten Sprache beeinträchtigend für den Sozialisationsprozess sein kann, bildet auch Nerdinger (2014) in der Theorie ab. Tatsächlich erleben sich die Lernenden teilweise als Aussenseiter:innen, ohne Skills in der Fachsprache. Darüber hinaus fehlt es ihnen bei fachlichen Austausch und Arztvisiten an Möglichkeiten der Interaktion, weil sie die Gesprächsinhalte gar nicht erst verstehen. Daraus ergibt sich, laut Forschungsdaten, dass das Gefühl der Zugehörigkeit durch das Erlernen der Fachsprache, die erhöhte Interaktionsfähigkeit und die steigenden Chancen, sich an fachlichen Diskussionen zu beteiligen, zu einer gesteigerten Identifikation führt. Erklärbar ist dies dadurch, dass sich Jugendliche grundsätzlich durch die Jugendsprache auch mit ihrer Gruppe verbunden fühlen. Die Anwendung ähnlicher Sprachmuster im beruflichen Umfeld ermöglicht somit den Transfer, dass die angehenden Berufspersonen gerade durch das Anwenden von Fachsprache sich der neuen sozialen Gruppe zugehörig fühlen. Insgesamt lässt sich für die Phase «Metamorphose» festhalten, Jugendliche erleben weniger den Kompetenzerwerb, welcher die Theorie abbildet (Stalder und Schmid, 2016) und sind weniger bedacht darauf, rahmenbedingte Widersprüche zu klären. Stattdessen streben die Jugendlichen in der Phase danach, sich zu einer Berufsperson und einem Teammitglied zu etablieren. Das eigene Kompetenzerleben rückt somit eher in der Phase «Stabilisierung» in den Vordergrund.

Die Phase der «**Stabilisierung**» zeigt sich gemäss theoretischem Ansatz darin, dass die Widersprüche geklärt sind und die Arbeitsrollen übernommen werden können (Nerdinger, 2014; Stalder & Schmid, 2016). Ein möglicher Indikator für erfolgreiche Sozialisation liegt ebenso in einer hohen Passungswahrnehmung (Bauer & Erdogan, 2011; Neuenschwander, 2017). Der Grad an Aufgabenbeherrschung und die Akzeptanz zeigen sich gemäss aktuellem Forschungsstand ebenfalls als Kernelement für die erfolgreiche Stabilisierung (Stalder & Schmid, 2016). Im Transfer zu den erhobenen Forschungsdaten zeigt sich, die Lernenden

fühlen sich nach acht Monaten gut stabilisiert und mehrheitlich akzeptiert. Dies lässt sich anhand dessen analysieren, dass kaum weiter benötigte Massnahmen vom Betrieb für die organisationale Sozialisation genannt werden können. Die Forschungsergebnisse zeigen auf, die Lernenden definieren sich auch in dieser Phase stark über das Ausmass an Integration in die Gruppe. Wenn sich die soziale Etablierung im Team als diffizil zeigt, erleben Lernende aus der Studie vereinzelt Chancen darin, sich durch den zunehmenden Kompetenzerwerb Akzeptanz zu verschaffen. Jugendliche, welche sich beispielsweise weniger akzeptiert im Pfllegeteam fühlen, suchen die Bestätigung für die Stabilisierung im Beruf nämlich eher über schulische Leistungen. Mehrfach wird von den Lernenden in dieser Phase betont, dass es für sie wichtig ist, eigene Aufgaben übernehmen zu können. Interpretierbar ist, dass die Lernenden durch das Erfahren von Selbstständigkeit, aktives Mithelfen bei der Bewältigung der Abteilungsbelastung sich einsatzfähig fühlen. Dies lässt sich als Grad der Aufgabenbeherrschung nach Stalder & Schmid (2016) definieren.

Ein zu erwartendes Ergebnis der Forschung zeigte sich darin, dass durch die fragile Phase der Adoleszenz, das Zugehörigkeitsgefühl und die Anerkennung der Lernenden für die Integration in die neue soziale Gruppe – Arbeitswelt mit Erwachsenen – einen wichtigen Stellenwert einnehmen kann. Dies lässt sich mit folgenden Aspekten bestätigen – phasenübergreifend lässt sich analysieren, dass der diachrone Übergang von der Sekundarstufe I in die Stufe II vor allem am Anfang für die jungen Berufspersonen präsent ist. Der synchrone Übergang, der die Anpassung an die neue Arbeitswelt und die Peers am Arbeitsplatz betrifft, ist ein konstantes Element, dass während aller Phasen aus der Perspektive der Lernenden stärker im Vordergrund des Erlebens steht. Die Jugendlichen definieren den Erfolg ihrer betrieblichen Sozialisation eher anhand des Grades der Teamintegration, der Zugehörigkeit, der Akzeptanz sowie der Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und dem damit verbundenen Kompetenzerleben. Das Erlernen der Fachsprache trägt dazu bei, sich mit der neuen Gruppe zu identifizieren. Interessanterweise reduzieren die Lernenden die Eingliederung in den Betrieb hauptsächlich auf ihre eigene Pflegeabteilung und das Zurechtkommen mit den ausbildungsverantwortlichen Personen. Der Gesamtbetrieb mit abteilungsübergreifenden Bestandteilen wird von den Lernenden kaum als Teil wahrgenommen. Die Jugendlichen fordern dabei lediglich, sich räumlich und örtlich zurechtzufinden, um Aufgaben der Pflegeabteilung wie z. B. Patienten:innen-Transporte übernehmen zu können. Aufgrund der hohen Bedeutung, die die Integration in die Gruppe für die Lernenden hat, ist erklärbar, dass Unsicherheiten darüber, was Erwachsene von den Jugendlichen denken sowie der Druck, sich plötzlich erwachsen verhalten zu müssen, als hinderlichste Faktoren für die betriebliche Integration wahrgenommen werden. Diese Elemente beeinträchtigen den für die Lernenden so wichtigen Prozess der Einbindung in die für sie neue Arbeitswelt.

Im Hinblick auf die zweite Forschungsfrage, die darauf abzielt, die Bewältigungsstrategien der Jugendlichen bei der Integration in den Betrieb zu identifizieren, können verschiedene Aspekte in Betracht gezogen werden. Basierend auf der Phase der Adoleszenz und die damit verbundenen noch nicht ausgereiften kognitiven Fähigkeiten war ein zu erwartendes Ergebnis, dass die Bewältigung für die Jugendlichen erschwert sein kann. Dennoch zeigten die Jugendlichen retrospektiv differenzierte Bewältigungsstrategien, die entweder von ihrer Person ausgehen oder die Lernenden beschreiben hilfreiche Coping-Massnahmen, welche vom Betrieb lanciert werden. Es ist wichtig zu betonen, dass bei allen Befragten die organisationale Sozialisation tendenziell erfolgreich verlief. Dies impliziert möglicherweise, dass die Bewältigungsstrategien nicht dieselben wie bei stark beeinträchtigten Verläufen aufzeigen.

Gemäss Lazarus und Folkman (1984) wird Stress mit der individuellen Einschätzung einer Situation in Verbindung gebracht, was den Umgang mit Belastung beeinflusst. Auch die Ergebnisse dieser Studie zeigen, die betriebliche Integration und das damit verbundene Belastungserleben ist bei jeder befragten Person individuell. In Bezug auf die angewendeten Copingstrategien zeigen die erhobenen Daten klar auf, dass die Lernenden für die Bewältigung der betrieblichen Sozialisation eine Kombination aus dem emotions- und problemorientierten Coping nach Lazarus und Folkman (1984) anwenden. Über sämtliche Phasen werden ähnliche Bewältigungsmechanismen angewendet, welche für die Lernenden gemäss erhobenen Daten als besonders hilfreich eingestuft werden.

Diese Studie impliziert, dass im beruflichen Umfeld der Austausch mit Peers auf der Abteilung eine zentrale Rolle für das Coping der Lernenden spielt. Im Gespräch mit den Gleichaltrigen werden Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Integration diskutiert. Insbesondere das Gefühl, nicht allein mit der neuen Herausforderung zu sein, scheint den Lernenden zu helfen, ihre eigenen Emotionen zu stabilisieren. Mehrere Jugendliche erklären dies in den Interviews dadurch, dass sich die Peers in einem ähnlichen Entwicklungsstadium befinden. Jedoch zielen die Lernenden in den Austauschen nicht nur auf emotionsorientiertes Coping ab, sondern auch auf diverse problemorientierte Aspekte. Die Jugendlichen besprechen gemeinsam mögliche Lösungsstrategien, um effektiv mit Problemen umgehen zu können. Die Daten deuten darauf hin, höherphasige Lernende dienen als Inspirationsquellen und Orientierungspunkte für das eigene Verhalten der Betroffenen. Interessanterweise lässt die Studie Schlüsse zu, dass bei Problemen in erster Linie gleichphasige oder höherphasige Lernende auf derselben Abteilung angesprochen werden. Selten finden Austausche abteilungsübergreifend statt. Falls keine Peers auf der Abteilung vorhanden sind, scheinen sich die Jugendlichen schneller an die Berufsbildenden oder Berufsbildungsverantwortlichen in der Praxis zu wenden. Die Studienergebnisse deuten kaum auf die Bedeutung des Elternhauses als Bewältigungsstrategie hin. Es bleibt jedoch unklar, ob die Jugendlichen den

Austausch mit Bezugspersonen unbewusst erleben. Möglicherweise, da dies von der räumlichen Umgebung des Betriebes abweicht.

Weiter sind teamorientierte Copingstrategien zentral. Gemäss den Forschungsdaten scheint es für das Bewältigungserleben der Jugendlichen wichtig zu sein, sich im Betrieb sozial verbunden zu fühlen und ein unterstützendes Team zu haben. Die Ergebnisse legen nahe, dass gerade das Verständnis für die Situation der Lernenden ihnen das Gefühl vermittelt, im Lernprozess und somit auch mit den damit verbundenen Herausforderungen der organisationalen Sozialisation akzeptiert zu sein. Vorstellbar ist, dass dieses Gefühl von Verständnis dazu beitragen kann, den Stressfaktor der Erwachsenenwelt nicht zu genügen, zu minimieren. Die Lernenden schätzen es als besonders hilfreich ein, offen über ihr Wohlbefinden im Team sprechen zu können. Besonders in der Anfangsphase der betrieblichen Integration kann durch die Studienergebnisse impliziert werden, dass Jugendliche hierbei Unterstützung im Sinne von direktem Ansprechen von Bezugspersonen im Betrieb benötigen. Dies, da für die Jugendlichen eine der grössten Herausforderungen darin besteht, auf die Erwachsenen zuzugehen.

Zudem lässt sich musterhaft über alle Phasen erkennen, wie stark die Jugendlichen nach Feedback zu ihrer Person aber auch aufgabenspezifisch suchen. Gerade im Umgang mit Druck und den diversen Anpassungsmechanismen, welche zur Etablierung einer Berufsperson gehören, scheint es nachvollziehbar, dass die Jugendlichen regelmässig Feedback benötigen oder einholen, um die Diskrepanz zwischen dem Selbst- und Fremdbild abgleichen zu können. Vorstellbar ist, dass eine transparente konstruktive Schilderung des Fremdbildes den Lernenden Orientierung gibt, an welchem Punkt im Prozess sie stehen. Den Stellenwert von Feedback und die Relevanz von Schlüsselpersonen beim Übergang im Sinne von wichtigen Orientierungspunkten zeigen bereits Lamamra et al. (2019) sowie Wechsler und Monnard (2022) auf. Im betrieblichen Kontext scheinen die Lernenden in der vorliegenden Forschung zu realisieren, wie stark sie für ihr Coping von «bedside teaching» profitieren. Engmaschige Begleitungen von Fachpersonal, Berufsbildenden oder Berufsbildungsverantwortlichen vermitteln den Lernenden durch Anleitung, wiederholendes Dabeisein in Lernsituationen und konstruktive Feedbacks ein Aufbau von Aufgabensicherheit. Obwohl diese Massnahmen nicht vom Individuum aus für die Bewältigung lanciert sind, zeigen die Inhalte der Interviews auf, dass der Profit für die Etablierung als Berufsperson und Mitarbeitende wichtig ist. Dabei lässt sich ein Bezug zur Theorie schliessen, wie wichtig Aufgabensicherheit für das Resultat der betrieblichen Integration sein kann (Stalder & Schmid, 2016).

Spannenderweise berichten die Jugendlichen in den Interviews retrospektiv differenziert von Problemlösestrategien, welche in Zusammenhang mit der praktischen Aufgabenbewältigung stehen. Es ist jedoch vorstellbar, dass Jugendliche zu Beginn ihrer Ausbildung Unter-

stützung von Ausbildungsverantwortlichen im Erlernen von Lernstrategien für praktische Settings benötigen, da diese möglicherweise vom schulischen Kontext abweichen. Lernende beschreiben problemorientierte Copingstrategien wie Abläufe notieren, Notizheft schreiben, das Ersuchen von Theorie-Praxis-Transfers, Nachlesen von Fachwissen und auch das Erlernen einer Agenda zu führen, um Termine eigenständig koordinieren zu können.

Um die Integration ins Team zu fördern, zeigen sämtliche Lernende ähnliche Strategien, welche aus ihrer Sicht als erfolgreich gewertet werden. Diese beziehen sich grundsätzlich auf die differenzierte Beobachtung ihres beruflichen Umfeldes und dem aktiven Zuhören von Gesprächsinhalten, damit im Anschluss diese Themen gezielt aufgegriffen werden können. So versuchen sich die Jugendlichen in Gespräche einzubringen und mitzudiskutieren. Ebenso werden die Berufskollegen:innen als Orientierungspunkte genannt, wie sich die Lernenden zu verhalten und als Berufspersonen im Betrieb zu etablieren haben.

Erkennbar ist somit, dass die Jugendlichen Ansprechpersonen im beruflichen Umfeld benötigen, die ihnen Struktur und Orientierung signalisieren. Ebenso ist das Verständnis für die Ausgangslage der betrieblichen Sozialisation für das Grundfundament der Entwicklung innerhalb des Prozesses entscheidend für die Jugendlichen. Die beschriebenen Copingstrategien finden sich in der aktiven Auseinandersetzung mit den Herausforderungen vor. Es lässt sich festhalten, dass eine Kombination von emotions- und problemorientierten Strategien vorliegt. Vorstellbar ist, dass das passive Coping nicht erhoben werden kann, da die Probleme von den Lernenden ignoriert und somit gar nicht erst bewusst wahrgenommen werden. Aufgrund der fehlend codierbaren passiven Auseinandersetzung mit Bewältigung lässt sich kein Rückschluss auf die Ergebnisse von Klingenberg (2022) ziehen, ob aktives oder passives Coping effektiver ist. Jedoch deutet diese Studie ebenfalls, wie Klingenberg (2022), darauf hin, dass es eine Rolle spielt, in welchem Kontext das Coping angewendet wird. Die Individualität, welche Bewältigungsstrategie schliesslich von den Jugendlichen angewendet wird und von Klingenberg (2022) beschrieben wird, zeigt den Einflussfaktor der Person auf. Nicht eruiert werden kann in der vorliegenden Forschung der Einfluss des Geschlechtes, des Alters und des sozialen Umfelds, welche gemäss Klingenberg (2022) ebenso Einflussfaktoren für das Coping darstellen.

6.1 Limitation der Arbeit und Forschungsdesiderata

Diese Forschungsarbeit strebt an dazu beizutragen, eine bislang wenig bis gar nicht differenzierte Perspektive auf die organisationale Sozialisation von Jugendlichen in der Berufsbildung zu dokumentieren. Dabei wurde eine entwicklungspsychologische Betrachtung mit Fokus auf individuelle Erfahrungen angestrebt. In Bezug auf die Limitationen ist zu benennen, dass die Studie nach acht Monaten betrieblich organisierten Berufsbildung mittels einmaligem Erhebungszeitpunkt erhoben wurde. Eine Limitation dieser Studie gestaltet sich demnach darin, dass die Jugendlichen ihr Erleben teilweise retrospektiv beschreiben mussten. Wünschenswert für eine nächste Studie sind mehrere Erhebungszeitpunkte, um das unmittelbare Erleben differenzierter erfassen zu können. Zudem besteht eine Möglichkeit darin, die Forschung auf anderweitige Berufsgruppen auszuweiten. Dies, da in dieser Arbeit lediglich eine Berufsgruppe berücksichtigt wurde. Weiterhin beschränkt sich die Arbeit auf die Erhebung in einem städtischen Grossbetrieb. Für künftige Arbeiten zeigt sich eine Option darin, auch ländliche Betriebe sowie Betriebe unterschiedlicher Grössen in die Datenerhebung zu integrieren.

In der vorliegenden Studie werden passive Bewältigungsstrategien im Umgang mit betrieblicher Integration kaum bis gar nicht untersucht. Es ist daher ein Desiderat, das Erhebungsinstrument explizit auf passive Copingmechanismen auszuweiten, um die Breite an Coping besser erfassen zu können. Ebenso bestehen nur begrenzte Anhaltspunkte dafür, inwiefern das soziale Umfeld den Einsatz von Copingstrategien bei der betrieblichen Integration beeinflusst. Ebenso wäre es interessant zu erfahren, ob Geschwister, welche den Sozialisationsprozess in einen Betrieb bereits durchlaufen haben, wichtige Orientierungspunkte für den Prozess der jüngeren Geschwister liefern könnten.

6.2 Praktische Implikationen / Pädagogische Konsequenzen

Die Förderung einer erfolgreichen betrieblichen Integration bei Jugendlichen erfordert eine gezielte Herangehensweise, welche auf die Entwicklungsphase der angehenden Berufspersonen abgestimmt ist. Zentral ist dabei die pädagogische Konsequenz, dass durch das individuelle Erleben auch personenabhängige Herausforderungen im Prozess resultieren, welche individuell mit den Lernenden angegangen werden müssen.

- **Kommunikation von Rahmenbedingungen / Infrastruktur:**

Damit die Lernenden den diachronen Übergang erfolgreich meistern können, zeigt sich die pädagogische Konsequenz der transparenten Schilderung von Berufsstart an von Erwartungen an die Lernenden und ihre neue Rolle als Berufsperson. Sinnvoll ist, wenn die Rahmenbedingen und Erwartungen festgehalten werden und von der ausbildungsverantwortlichen Person, z. B. Bildungsverantwortliche, kommuniziert werden. Empfohlen wird, die

Erwartungen in Zusammenarbeit mit der Pflegeabteilung zu besprechen, damit eine Kongruenz besteht. Eine weitere praktische Implikation zeigt sich darin, die Lernenden bei der räumlichen und örtlichen Orientierung zu unterstützen, damit sie sich leichter zurechtfinden können.

- **Beziehungsaufbau und Festlegung von Bezugs- und Ansprechpersonen:**

Im Prozess der erfolgreichen betrieblichen Integration nehmen ausbildungsverantwortliche Personen wie Berufsbildner:innen und Bildungsverantwortliche eine entscheidende Rolle ein. Es ist unerlässlich, regelmässig persönlichen Kontakt mit den Jugendlichen zu haben, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Ebenso, um das Gefühl von Sicherheit zu signalisieren, dass bei Herausforderungen sowie Fragen eine Bezugsperson da ist. Dafür ist entscheidend, dass die Jugendlichen informiert sind, wann und wie ihre Bezugspersonen kontaktiert werden können. Zudem zeigt sich als relevant, sich als Bezugsperson regelmässig proaktiv nach dem Wohlbefinden zu erkundigen und individuelle Herausforderungen im Gespräch zu eruieren. Die meisten Jugendlichen nehmen einen stark selbstauferlegten Druck wahr. Empfohlen wird sicherlich, die unterschiedlichen Gründe für das Druckempfinden bei den jungen Berufspersonen direkt zu eruieren und Bewältigungsstrategien zu besprechen. Impliziert wird konkret, dass Bezugs- und Ansprechpersonen individuelle Herausforderungen erfassen, oft mit den Lernenden zusammenarbeiten, Copingstrategien besprechen und auch in praktischen Lernsettings Unterstützung für die geforderten neuen Lernstrategien besprechen.

- **Förderung der Teamintegration:**

Ein zentraler Aspekt bei der organisationalen Sozialisation ist für die Jugendlichen die Teamintegration. Als besonders wichtige praktische Implikation wird erachtet, den Lernenden Rückfragen über positive und herausfordernde Erlebnisse zur Teamintegration zu stellen. Wenn Schwierigkeiten angesprochen werden, wird stark empfohlen, diese wahrzunehmen und mögliche Copingstrategien mit den Lernenden zu besprechen. Ebenso zeigt sich die Integration an Teamaktivitäten für die Lernenden als wichtig, um ein Gefühl von Zugehörigkeit und Akzeptanz zu entwickeln. Dies zeigt den Stellenwert auf, Lernende an Teamsitzungen sowie an Geschäftsanlässe wie Weihnachtessen zu integrieren. Als weiteres zentrales Element wird erachtet, Lernende in alltägliche Teamaktivitäten wie gemeinsames Mittagessen und damit verbundene Gespräche zu integrieren. Das Signalisieren von Interesse unterstützt die Jugendlichen darin, die Hemmschwelle für die Integration mit Erwachsenen zu senken.

- **Vorbildsfunktion bewusst wahrnehmen:**

Es wird empfohlen, das berufliche Umfeld auf ihre Vorbildsrolle für junge Berufspersonen zu sensibilisieren. Dabei geht es darum, wie sich die Jugendlichen zu Berufspersonen etablieren, aber auch, wie die angehenden Berufspersonen mit den Belastungen aus der Pflege umgehen und welche Copingstrategien möglicherweise angewendet werden können.

- **Peers:**

Für die betriebliche Integration zeigt die vorliegende Studie auf, dass der Austausch unter Peers ein elementarer Kernbestandteil für die emotions- aber auch problemorientierte Bewältigung darstellt. Daher wird impliziert, Verknüpfungen unter Peers zu ermöglichen. Denkbar ist beispielsweise, den Kontakt bereits beim Lehrstart sicherzustellen, indem höherphasige Peers die Lernenden bei der Begleitung auf die Abteilungen mitabholen. Sind betriebliche Massnahmen wie eine Einführungswoche für Lernende vorhanden, sind Gruppenaktivitäten unter den Peers sinnvoll, um den Erstkontakt zu fördern.

- **Heranführen an neue Aufgaben / Fachsprache:**

Die Aufgabenbeherrschung und das damit verbundene Kompetenzerleben sowie ein Sicherheitsgefühl zeigen sich für die Jugendlichen, aber auch für den Betrieb (Stalder & Schmid, 2016) als Indikator für erfolgreiche betriebliche Integration. Das Heranführen an die neuen Kompetenzen, das gemeinsame Wiederholen mit ausbildungsbeteiligten Personen und das schlussendlich resultierende Übernehmen von Verantwortung in ihrem Kompetenzbereich trägt zur Aufgabenbeherrschung bei. Um diesen Prozess positiv zu beeinflussen, zeigt es sich als sinnvoll, aufgaben- und personenbezogenes konstruktives Feedback zu geben und begleitete Lernsituationen zu schaffen. Um das Erlernen der Fachsprache zu unterstützen, was ebenfalls die fachliche Interaktion aber auch das Gefühl von Zugehörigkeit fördert, zeigt es sich als indiziert, benutzte Fachsprache im Praxisalltag zu erklären, Arztvisiten nachzusprechen sowie die Lernenden unverstandene Fachwörter aufschreiben und nachlesen zu lassen. Ebenso wird empfohlen, den Lernenden zu signalisieren, dass sie jederzeit Fragen stellen dürfen, sofern der Gesprächsinhalt nicht verstanden wird.

- **Seminare und Schulungen ausbildungsbeteiligter Personen zur Adoleszenz:**

Die Adoleszenz zeigt sich als fragile Phase der Persönlichkeitsentwicklung, mit welcher die betriebliche Integration für die Jugendlichen zu einem höchst komplexen Prozess wird. Seminare und Schulungen zum Thema Adoleszenz werden stark empfohlen, um das Verständnis für die besondere Ausgangslage beim Übertritt in die Arbeitswelt zu fördern. Ebenso wird die praktische Implikation benannt, auch das Pflorgeteam diesbezüglich mittels Schulungen und Seminaren zu sensibilisieren, da diese einen grossen Teil des pflegerischen Alltages mit den Jugendlichen verbringen. Dies ermöglicht, die spezifischen Bedürfnisse und Schwierigkeiten der Jugendlichen besser zu erkennen und angemessen darauf eingehen zu können.

7 Conclusio

Durch die vorliegende Studie wurde erwartet, ein vertiefteres Verständnis für Jugendliche in der organisationalen Sozialisation zu erzeugen, um gezieltere Unterstützung von Ausbildungsbetrieben in der betrieblichen Integration zu ermöglichen. Darüber hinaus verfolgte die Studie das Ziel, eine entwicklungspsychologische Perspektive des subjektiven Erlebens der betroffenen Jugendlichen zu erforschen, welche bisher kaum bis gar nicht vorhanden war.

Als Schlussfazit zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die betriebliche Integration von Jugendlichen verschiedene Besonderheiten und Bedürfnisse aufweist, die den Prozess aufgrund ihrer aktuellen Entwicklungsphase als höchst komplex gestalten. Obwohl Modelle aus dem Bereich der Erwachsenen wichtige Hinweise liefern, zeigen sich deutliche Unterschiede beim Erleben des Prozesses aus der Sichtweise von Jugendlichen.

Aufgezeigt werden konnte, wie erwartet, dass das fehlende Verständnis für Jugendliche innerhalb dieses Prozesses von ihrem direkt umgebenden beruflichen Umfeld zu einer erschwerten Integration und einer damit verbundenen verminderten Entwicklungschancen führen, da die Bedürfnisse der Jugendlichen zu wenig berücksichtigt werden (Nerdinger, 2014). Die Ergebnisse implizieren, dass es weniger die Aufgaben sind, welche die Lernenden durch das fehlende Verständnis unter- oder überfordern, sondern vielmehr die Integration in die neue soziale Gruppe, welche für die Jugendlichen entscheidend im Erleben von organisationaler Sozialisation ist. Die Daten zeigen auf, der diachrone Prozess wird vor allem ganz am Anfang der Sozialisation wahrgenommen. Hingegen stehen das Erleben von Gruppenprozessen und das Gefühl von Zugehörigkeit sowie Akzeptanz, sich im Team als Mitglied etablieren zu können, über sämtliche Sozialisationsphasen im Vordergrund. Die Jugendlichen scheinen den Grad ihrer organisationalen Sozialisation stark an der Integration in das Team zu definieren sowie dem Grad an Aufgabenbeherrschung und damit verbunden am Kompetenzerleben. Auch der Entwicklung von zunehmender Fachsprache sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sämtliche Jugendliche beschreiben eine Zunahme an Zugehörigkeitsgefühl, sobald die Fachsprache angewendet werden kann. Dies fördert die Möglichkeit an fachlichen Austausch, unterstützt die Teamkommunikation und führt bei bestimmten Teilnehmenden auch zu einem höheren Selbstbewusstsein.

Die grössten Herausforderungen, mit denen Jugendliche sich bei der organisationalen Sozialisation konfrontiert fühlen, hängen mit den Unsicherheiten in den Gruppenprozessen innerhalb der neuen Altersgruppe von Erwachsenen zusammen. Ein weiteres Fazit ist, dass Jugendliche, welche einen diffizilen sozialen Prozess im Team erleben, sich tendenziell vermehrt über die schulischen Leistungen zu definieren versuchen. Dies, um möglicherweise berufliche und persönliche Bestätigung zu erfahren, was ihnen durch das Team fehlt. Ein weiterer

Belastungsfaktor ist der selbstauferlegte Druck, den Anforderungen der Erwachsenenwelt gerecht zu werden. Dabei bestehen Versagensängste und Sorgen darüber, was die Erwachsenen von den Jugendlichen denken könnten. Die Daten liefern wichtige Hinweise darüber, wie elementar der Beziehungsaufbau zum Team aber auch zu ausbildungsverantwortlichen Personen ist. Die Ausbildungsverantwortlichen sind gefordert, individuelle Herausforderungen und die damit verbundene Bewältigung zu identifizieren. Ebenso sollen die Ausbildungsverantwortlichen die Jugendlichen als Begleitperson effektiv im damit verbundenen Prozess unterstützen.

Die Studie deutet im Transfer auf betriebliche Integration, wie der bisherige Forschungsstand (Lazarus & Folkman, 1984) darauf hin, dass das Belastungserleben von den Jugendlichen individuell erlebt wird. Entgegen der Vermutung, dass aufgrund ihrer noch nicht vollständig ausgereiften kognitiven Fähigkeiten mögliche Copingstrategien fehlen, beschreiben Lernende retrospektiv differenziert emotions- und problemorientierte Bewältigungsstrategien. Dabei handelt es sich um eigene Strategien, aber auch um das erkannte Potenzial von Massnahmen des Betriebes, die der Bewältigung dienen. Die Daten liefern Hinweise darauf, dass Jugendliche eine Kombination aus emotions- und problemorientierten Strategien anwenden, welche sich gegenseitig nicht ausschliessen. Der Austausch mit Peers spielt dabei eine zentrale Rolle, da diese gemeinsame Herausforderungen und Probleme besprechen. Dabei zeigt es sich als besonders dienlich, dass sich diese innerhalb eines gleichen Entwicklungsschrittes befinden. Die Studie deutet darauf hin, dass bei einer guten Verbindung zu Gleichaltrigen auf derselben Abteilung oftmals gleich- oder höherphasige Lernende um Rat gefragt werden. Wenn keine Peers auf der Abteilung vorhanden sind, scheinen die ausbildungsverantwortlichen Bezugspersonen in die Bewältigung miteingebunden zu werden.

Die Jugendlichen beschreiben auch teamorientierte Bewältigungsstrategien, bei welchen Teammitglieder als Vorbild agieren und als wichtige Orientierungspunkte für das Idealbild von Berufspersonen fungieren. Ebenso aber auch darin, wie mit Belastung umgegangen wird. Die Jugendlichen suchen zudem nach personen- und aufgabenbezogenem Feedback, um Anhaltspunkte für die allfällige Diskrepanz zwischen dem Fremdbild und ihrer Selbsteinschätzung zu erhalten. Dies mit dem Ziel, sich als Berufsperson etablieren zu können. Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass eine positive Teamdynamik sowie das Gefühl, als Lernende akzeptiert zu sein, ebenfalls den Bewältigungsprozess der betrieblichen Integration unterstützen. Für die Lernenden stellt die Integration in die neue soziale Gruppe die schwierigste und gleichzeitig auch bedeutsamste Aufgabe während der betrieblichen Sozialisation dar.

Um den Prozess für die Jugendlichen als Ausbildungsbetrieb zu unterstützen, zeigt sich als Fazit somit, dass eine direkte Kommunikation der Rahmenbedingungen, sowie ein geziel-

ter Beziehungsaufbau zu Ansprechpersonen und die Durchführung von Seminaren für ausbildungsverantwortliche Personen und das Pfllegeteam einige wichtige praktischen Implikationen darstellen. Diese Massnahmen ermöglichen es, die besonderen Bedürfnisse der Jugendlichen zu erkennen und darauf eingehen zu können. Darüber hinaus sind gezielte Massnahmen zur Integration in das Pfllegeteam und zwischen den Peers von grosser Bedeutung.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass ein tiefgreifendes Verständnis für Jugendliche höchst relevant ist, um als Ausbildungsbetrieb die Verantwortung für die Integration junger Berufspersonen zu übernehmen. Es ist entscheidend, Jugendliche in ihrer äusserst sensiblen Phase auf dem Weg in die betriebliche Arbeitswelt zu begleiten. Gezielte und bedürfnisorientierte Massnahmen seitens des Betriebes haben einen hohen Stellenwert, um den jungen Personen ein solides Fundament für eine erfolgreiche Etablierung im Betrieb zu bieten.

7.1 Fazit

Während der Arbeit zeigte sich aufgrund der explorativen Tendenz die Relevanz, dem Forschungsgegenstand mit Offenheit gegenüberzutreten. Dies zeigt sich als besonders spannender Aspekt der Arbeit, da die Anhaltspunkte aus bisherigen Forschungsergebnissen aus dem Erwachsenenbereich primär ein Transferdenken forderten. Als besonders gelungen wird die Verknüpfung zwischen den bisherigen Forschungsergebnissen und dem Bereich der Adoleszenz betrachtet. Immer im Vordergrund stand dabei die entwicklungspsychologische Sichtweise der organisationalen Sozialisation, was zu Beginn der Arbeit als wichtigste Forschungslücke dargelegt wurde. Die Forschung liefert erste Hinweise über das Erleben von Jugendlichen, welche facettenreiche Forschungsdesiderata aufzeigen. Dies entspricht der angestrebten explorativen Tendenz. Aufgrund des zeitlich begrenzten Rahmens und den damit verbundenen Ressourcen für die Bachelorarbeit war es nicht möglich, verschiedene Erhebungszeitpunkte durchzuführen, um Entwicklungen im Erleben unmittelbar erfassen zu können. Dies kann rückblickend als kritisch betrachtet werden. Ebenso zeigt sich Verbesserungspotenzial darin, alle Ebenen von Coping zu erfassen – eben auch die nicht erforschten passiven Mechanismen. Des Weiteren lässt sich das Fazit ziehen, dass es spannend wäre, auch das Erleben von Lernenden in der betrieblichen Integration zu erfassen, bei welchen es beispielsweise zu einer Lehrvertragsauflösung gekommen ist. Dies, um eine grössere Breite an verschiedenen Fallsituationen innerhalb der Stichprobe zu erzielen. Als Fazit lässt sich ziehen, dass mit der Forschung das angestrebte Ziel, einen ersten explorativen Beitrag für die Berufsbildungsforschung zu leisten, im Rahmen der möglichen Ressourcen erreicht werden konnte.

8 Literaturverzeichnis

- Amos, J. (2007). Transitions école – emploi : apports de la recherche TREE. In M. Behrens (Hrsg.), *La transition de l'école à la vie active ou le constat d'une problématique majeure* (S. 43-53). Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP).
- Ashforth, B. (2012). The role of time in socialization dynamics. In C. Wanberg (Hrsg.), *The Oxford handbook of organizational socialization* (S. 161–186). Oxford University Press.
- Bengel, J., & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter: Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit und Erwachsenenalter* (1311.12. Aufl.). Welpdruck.
- Bergman, M., Hupka-Brunner, S., Keller, A., Meyer, T., & Stalder, B. (Hrsg.). (2011). *Youth transitions in Switzerland. Results from the TREE Panel Study*. Seismo.
- Bundesamt für Statistik (BFS) (2021, 28. Oktober). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus. Resultate zur dualen beruflichen Grundbildung*.
<https://www.bfs.admin.ch/asset/de/18744509>
- Burger, M. (2020). Theoretische Konzeption der Belastungsbewältigung. In *Lernwelt Mobbing: Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie* (S. 13-27). Springer-Verlag.
- Cohen-Scali, V. (2000). *Alternance et identité professionnelle*. Presses Universitaires de France.
- Cooper-Thomas, H., Anderson, N. & Cash, M. (2012). Investigating organizational socialization: a fresh look at newcomer adjustment strategies. *Personnel Review*, 41(1), 41–55.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxishandbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg.
- Düggeli, A., & Neuenschwander, M. (2015). Entscheidungsprozesse und Passungswahrnehmung. In K. Häfeli, M. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 219-241). Springer.
- Escher, F., & Seiffge-Krenke, I. (2013). Coping mit Alltagsstress in verschiedenen Problembereichen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 41(5), 295-307. <https://doi.org/10.1024/1422-4917//a000245>
- Feij, J. (1998). Work socialization of young people. In P. Drenth, H. Thierry & C. de Wolff (Hrsg.), *Handbook of work and organizational psychology* (2. Aufl., Vol. 3: Personnel psychology, S. 207-256). Psychology press.

- Grebner, S., Elfering, A., Semmer, N., Kaiser-Probst, C., & Schlapbach, M. (2004). Stressful situations at work and in private life among young workers: An event sampling approach. *Social Indicators Research*, 67(1/2), 11-49.
<https://doi.org/10.1023/b:soci.0000007333.96382.3a>
- Güntzer, A. (2017). Jugendliche in der Schweiz leiden unter Leistungsdruck und Stress. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23 (2), 38-44.
- Häfeli, K., Neuenschwander, M., & Schumann, S. (2015). *Berufliche Passagen im Lebenslauf: Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz*. Springer-Verlag.
- Heinz, W. (1995). *Arbeit, Beruf und Lebenslauf: Eine Einführung in die berufliche Sozialisation*. Beltz Juventa.
- Kammeyer-Mueller, J., & Wanberg, C. (2003). Unwrapping the organizational entry process: Disentangling multiple antecedents and their pathways to adjustment. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 779-794. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.779>
- Kim, M., & Duda, J. (2003). The coping process: Cognitive appraisals of stress, coping strategies, and coping effectiveness. *The Sport Psychologist*, 17(4), 406-425.
<https://doi.org/10.1123/tsp.17.4.406>
- Klingenberg, I. (2022). *Stressbewältigung durch Pflegekräfte: Konzeptionelle und empirische Analysen vor dem Hintergrund des Copings und der Resilienz*. Springer Gabler.
- König, E., & Bentler, A. (2010). Konzepte und Arbeitsschritte im qualitativen Forschungsprozess. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 173-182). Juventa.
- Konrad, K., Fink, C., & Uhlhaas P. (2013). Hirnentwicklung in der Adoleszenz. Neurowissenschaftliche Befunde zum Verständnis dieser Entwicklungsphase. *Deutsches Ärzteblatt*, 110(25), 425-431.
- Kriesi, I., Neumann, J., Schweri, J., Griga, D., Kuhn, A., Schmid, E. & Baumeler, C. (2016). *Bleiben? Gehen? Neu beginnen? Häufigkeit, Ursachen und Folgen von Lehrvertragsauflösungen*. *Trendbericht 1 des schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung*. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.
- Kristof, A. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. *Personnel Psychology*, 49(1), 1-49.
<https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x>

- Kutscha, G., Besener, A., & Debie, S. (2009) *Probleme der Auszubildenden in der Eingangsphase der Berufsausbildung im Einzelhandel – ProBE*. Institut für Berufs- und Weiterbildung. Universität Duisburg-Essen.
- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019). *Im Herzen der dualen Berufsbildung: Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Forschungsergebnisse und Massnahmen für die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung*. Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.
- Landert, C., & Eberli, D. (2015, 26. Mai). *Bestandesaufnahme der Zwischenlösungen an der Nahtstelle I – Bericht*. <https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/de/dokumente/bestandsaufnahme/mederzwischenloesungenandernahtstellei.pdf.download.pdf/bestandsaufnahme/mederzwischenloesungenandernahtstellei.pdf>.
- Lauer, E., & de Boni, M. (2013). *Nur Flausen im Kopf? – Jugendliche verstehen: Was Lehrpersonen, Auszubildende und Eltern wissen sollten* (2. Aufl.). hep Verlag.
- Lauver, K., & Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing between employees perceptions of person-job and person-organization fit. *Journal of Vocational Behavior*, 59(3), 454–470. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1807>
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Lempert, W. (2006). Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), *Handbuch der Berufsbildung* (2., überarbeitete und aktualisierte Aufl., S. 413–420). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mayring, P. (2013). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte Aufl.). Beltz.
- Nägele, C., & Neuenschwander, M. (2015). Passt der Beruf zu mir? In K. Häfeli, M. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.). *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S.49-76). Springer.
- Nägele, C., Frey, S., & Neuenschwander, M. (2017). Passung zum Beruf und die Wahl einer Aus- oder Weiterbildung. In: M. Neuenschwander, & C. Nägele (Hrsg.), *Bildungsverläufe von der Einschulung bis in den ersten Arbeitsmarkt*. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16981-7_10
- Nerdinger, F. (2014). Gravitation und organisationale Sozialisation. In: *Arbeits- und Organisationspsychologie*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41130-4_6

- Neuenschwander, M. (2021). Schule und Beruf. In Hascher, T., Idel, T., Helsper, W (Hrsg.). *Handbuch für Schulforschung* (S.1-19). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_33-1
- Niemack, J. (2019). Schutzfaktoren bei Kindern vor dem Übergang in die Sekundarstufe – Ergebnisse aus der STRESS-Studie. *Discourse Journal of Childhood and Adolescence Research*, 14(1), 73-94. <https://doi.org/10.3224/diskurs.v14i1.05>
- Philipps Universität Marburg. (n. D.). *Einverständniserklärung zum Interview*. https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/arbeitsbereiche/ebajb/eb/forschung/projekte/pdfs-und-dokumente/einverstaendniserklaerung_vhs_final.pdf
- Rastoldo, F., Evrard, A., & Amos, J. (2007). *Les jeunes en formation professionnelle. Rapport I: Entrée en formation professionnelle et parcours de formation des diplômés*. SRED.
- Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBKK). (n. D.). *Übergänge*. EDK - Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. <https://www.sbbk.ch/themen/uebergaenge-1>
- Singer, A., Gerber, M., & Neuenschwander M. (2013). Individuelle und soziale Bedingungen der beruflichen Sozialisation im Lehrbetrieb. In: M. Neuenschwander (Hrsg.). *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt* (S. 165-186). Rüegger.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). (2022). *Berufsbildung in der Schweiz. Fakten und Zahlen 2022*. https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/de/dokumente/webshop/2020/bb-f-z-2020.pdf.download.pdf/fakten_zahlen_bb_d.pdf
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). (n. D.). *Themenbereich Nahtstellen I und II*. <https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsforschung/einzelprojekte/themenbereich-nahtstellen-i-und-ii.htm>
- Stalder, B., & Schmid, E. (2016). *Lehrvertragsauflösung und Ausbildungserfolg - kein Widerspruch: Wege und Umwege zum Berufsabschluss* (1. Aufl.). hep Verlag.
- Steinke, I. (1999). *Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativ empirischer Sozialforschung*. Juventa.
- Taylor, S., & Stanton, A. (2007). Coping resources, coping processes, and mental health. *Annual Review of Clinical Psychology*, 3(1), 377-401. <https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091520>

- Van Maanen, J., & Schein, E. (1979). Towards a theory of organizational socialization. In B. Staw (Hrsg.), *Research in organizational behavior* (S. 209–264). JAI Press.
- Van Vianen, A., & De Pater, I. (2012). Content and development of newcomer person-organization fit: An agenda for future research. In C. Wanberg (Hrsg.), *The Oxford handbook of organizational socialization* (S. 139–157). Oxford University Press.
- Wanous, J. (1992). *Organizational entry: Recruitment, selection, and socialization of newcomers*. Addison Wesley Publishing Company.
- Wechsler, L., & Monnard, P. (2022). *Rolle der betrieblichen Berufsbildenden bei der beruflichen Sozialisierung* [Qualitative Forschungsarbeit Modul EMP 2]. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.
- Welbourne, J., Gangadharan, A., & Esparza, C. (2016). Coping style and gender effects on attitudinal responses to incivility. *Journal of Managerial Psychology*, 31(3), 720-738. <https://doi.org/10.1108/jmp-11-2014-0340>
- Winzen, J. (2007). Berufliche und organisationale Sozialisation. In H. Schuler, & K. Sonntag (Hrsg.), *Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie* (S. 320–327). Hogrefe.

9 Selbstständigkeitserklärung

«Ich erkläre hiermit, dass ich die Bachelorarbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 der EHB-Studienverordnung).»

Ort, Datum: Schötz, 30. Juni 2023

Unterschrift:
Ladina Wechsler

10 Anhang

- Interviewleitfaden
- Vorlage Einwilligungserklärung
- Organisation der Interviews & Transkription (*nur in elektronischer Einreichungsform*)
- Transkripte Interviews (*nur in elektronischer Einreichungsform*)
- Codierungsplan und Ankerbeispiele (*nur in elektronischer Einreichungsform*)
- Codierte Segmente (*nur in elektronischer Einreichungsform*)

Interviewleitfaden

Einführung

- Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Bei meinem Forschungsprojekt geht es um das Thema «Wie du dich nach dem Lehrstart in deinen neuen Ausbildungsbetrieb eingefunden hast».

- Wir werden das Interview mittels Audiodatei aufzeichnen, damit ich das Interview für die Forschung auswerten kann. Ist das in Ordnung?

- Gerne gehen wir gemeinsam das Dokument für die Einwilligung zur Teilnahme an meinem Forschungsprojekt durch. (*Einwilligungserklärung*)

- Es gibt kein Richtig oder Falsch, mich interessiert deine Ansicht und dein Erleben.

- Hast du noch Fragen, bevor wir starten?

Block 1 – Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt

Durch den Lehrstart hast du von der Schule in die Arbeitswelt gewechselt. Dabei wurdest du das erste Mal mit der Arbeitswelt konfrontiert.

- Wie hast du die Umstellung von der Schule ins jetzige Berufsleben erlebt?

- Erzähl - Wie hast du die Arbeitswelt im ersten Lehrjahr bis jetzt wahrgenommen?

Block 2 – Phase Konfrontation mit der Realität und Bewältigungsstrategien

- Wie hast du dir deinen Arbeitsalltag als FaGe EFZ vor der Lehre vorgestellt?
 - *Rückfrage: Weshalb hast du dir dies so vorgestellt?*

- Erzähle mir - Wie ist es dir ergangen, als du danach die Realität im Betrieb kennengelernt hast?

- Was war rückblickend für dich ein positives Erlebnis als du mit der Realität im Berufsalltag konfrontiert wurdest?
 - *Rückfrage: Weshalb war dies ein positives Erlebnis?*

- Was war rückblickend bei der Konfrontation mit der Realität im Berufsalltag für dich schwierig?
 - *Rückfrage: Weshalb war dies für dich schwierig?*
- Beschreibe mir, wie bzw. ob du Druck erlebt hast, dich im Betrieb als neue Lernende FaGe EFZ anzupassen.
 - *Rückfrage: Von wem hast du diesen Druck gespürt? Was hat dir im Umgang mit dem Druck geholfen?*

- Welche Erwartungen an dich hast du beim Eintritt in die Ausbildung vom Betrieb wahrgenommen?
 - *Rückfrage: Von wem hast du diese Erwartungen wahrgenommen?*

- Wobei hättest du dir vom Betrieb her in dieser Phase beim Ankommen in den Betrieb mehr Unterstützung gewünscht?

Block 3 – Phase Metamorphose und Bewältigungsstrategien

Im nächsten Themenblock geht es darum, in welchen Bereichen du dich im Betrieb als Mitarbeitende anpassen musstest und wie du damit umgegangen bist.

Sozialisationsdimension Person:

- Wie hast du den Beziehungsaufbau zu anderen Personen in der Organisation erlebt?
- Wie hast du die Akzeptanz gegenüber von dir im Team erlebt?
- Erzähle mir, welchen Einfluss haben gute Beziehungen und Akzeptanz im Betrieb auf dein Wohlbefinden?
- Gab es für dich rückblickend Herausforderungen, dich ins Team zu integrieren?
 - *Falls nein: Was hat dich dabei unterstützt, dich gut ins Team zu integrieren?*
 - *Falls ja: Was hast du unternommen, um die Integration ins Team für dich positiv zu beeinflussen?*

Sozialisationsdimension Ziele und Werte:

- Welche Werte hast du nach dem Start deiner Ausbildung wahrgenommen?
 - *Rückfrage: Wie wurden dir diese Werte vermittelt?*
- Was oder wer hat dich dabei unterstützt, mit diesen Werten zurecht zu kommen?
- Gab es für dich rückblickend Schwierigkeiten, dich an bestimmte Werte anzupassen?
 - *Falls nein: Erzähle mir – wie es dir gelungen ist, dich an die Werte, die vom Betrieb gefordert werden anzupassen?*
 - *Falls ja: Was hast du von dir aus unternommen, um dich besser mit den Werten zurechtzufinden?*

Sozialisationsdimension Sprache:

- Wie war es für dich nach der Schule, mit der Fachsprache im Gesundheitswesen konfrontiert zu sein?
 - *Rückfrage: Was hat dir dabei geholfen, die Fachsprache zu erlernen?*
- Nun hast du bereits einiges an Fachwörtern im letzten halben Jahr gelernt. Wie hat sich dadurch dein Gefühl an Zugehörigkeit verändert?
- Beschreibe mir eine Situation am Anfang, bei welcher du dich aufgrund deines fehlenden Wissens an Fachsprache im Team nicht integriert gefühlt hast?
 - *Rückfrage: Weshalb hast du dich in dieser Situation nicht integriert gefühlt?*
- Hast du weitere Anpassungen erlebt, welche wir noch nicht besprochen haben?

Block 4 – Phase Stabilisierung mit proximalen Sozialisierungsergebnissen

Vom Lehrstart bis heute sind bereits einige Monate vergangen.

- Wie ist es dir aus deiner Sicht gelungen, dich in den Betrieb zu integrieren?
 - *Rückfrage: Was hat dir dabei geholfen?*
 - *Rückfrage: Wieso hat dir dies geholfen?*
 - *Rückfrage: Was hat dich eher gehemmt?*
 - *Rückfrage: Warum hat dich dies gehemmt?*
- Wie schätzt du deine Passung zwischen dem Arbeitsleben, deinen Fähigkeiten, der Persönlichkeit und Vorstellungen ein?

-
- Inwiefern fühlst du dich in deinen zugeteilten Aufgaben sicher?
-
- Wie findest du dich in deiner Rolle als Lernende zurecht?
-
- Wie schätzt du deine Akzeptanz gegenüber von dir als Lernende in deinem Team ein?
-
- Welche Unterstützung hast du vom Betrieb bisher geschätzt, um dich gut in den Betrieb integrieren zu können?
 - *Rückfrage: Weshalb hast du dies geschätzt?*
 - Welche Unterstützung vom Betrieb wünschst du dir zukünftig, um dich noch besser in den Betrieb integrieren zu können?
 - *Rückfrage: Wieso würdest du dies schätzen?*
-
- Welche Massnahmen möchtest du selbst treffen, um dich in den Betrieb integrieren zu können?

Abschluss

- Gibt es noch etwas, was aus deiner Sicht wichtig ist und noch nicht angesprochen wurde?
-
- Herzlichen Dank für deine Zeit und den Einblick auf dein Ankommen als Lernende im Betrieb.
-
- Die Interview-Daten dienen ausschliesslich innerhalb meines Studiums und werden nicht geteilt oder weiterverwendet.
-

Einwilligungserklärung

Forschungsprojekt	Organisationale Sozialisation aus Sicht der Lernenden
Durchführende Institution	Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung
Studiengang	Bachelor of Science in Berufsbildung 2019
Interviewerin	Ladina Wechsler
Interview Datum	_____

Ich erkläre mich dazu bereit, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview teilzunehmen. Ich wurde über das Ziel und den Verlauf des Forschungsprojekts informiert.

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet und verschriftlicht wird. Die Audiodateien werden nach Abschluss des Moduls gelöscht. Die Transkripte der Interviews werden anonymisiert, d. h. ohne Namen und Personenangaben gespeichert.

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze aus den Transkripten, die nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für den Forschungsbericht genutzt werden können.

Meine Teilnahme an der Erhebung und meine Zustimmung zur Verwendung der Daten, wie oben beschrieben, sind freiwillig.

Ich habe jederzeit ohne Begründung die Möglichkeit, das Interview abzubrechen oder Fragen nicht zu beantworten.

Ich habe das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit meiner personenbezogenen Daten.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben, und bin damit einverstanden, dass es aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert, ausgewertet und publiziert wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Vorname Name